

EL PRINCIPIO DE ATINGENCIA, EL MATRIMONIO IGUALITARIO Y EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CANÓNICO

Por

JOAN CARRERAS

Profesor Doctor Contratado de Fundamentos jurídicos del Trabajo Social
Universidad Internacional de la Rioja
<https://orcid.org/0000-0003-1844-7380>

joan.carreras@unir.net

Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado 63 (2023)

RESUMEN: El reconocimiento legal y social de los matrimonios igualitarios en muchos países de tradición católica está generando conflictos en el ámbito eclesial. Los fieles homosexuales piden que sean reconocidos por la Iglesia los mismos derechos de cuyo ejercicio ya están gozando en la sociedad. En este estudio se profundiza en los principios perennes de la tradición matrimonial canónica y en los cuatro principios que el Papa Francisco propone en *Evangelii Gaudium* 222 y ss. En la conjunción de unos y de otros se desprenden el principio de atingencia, así como el criterio narrativo litúrgico de comprensión de la realidad familiar y los paradigmas de la natalidad y de la conyugalidad. En este nuevo marco teórico, se concluye proponiendo soluciones pastorales al desafío que supone para el ordenamiento canónico la pretensión de que se legitimen las uniones homosexuales contraídas por los fieles católicos.

PALABRAS CLAVE: Atingencia, Matrimonio igualitario, Derecho canónico, Giro narrativo.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO CANÓNICO. II.1. El principio del consentimiento. II.2. El principio sacramental. II.3. El principio formal. III. LOS PRINCIPIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ PROPUESTOS POR EL PAPA FRANCISCO EN LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA *EVANGELII GAUDIUM*. IV. EL PRINCIPIO DE ATINGENCIA Y OTRAS PROPUESTAS DE IURE CONDENDO. III.1. El todo es mayor que la suma de las partes (EG, 234-237). III.2. El tiempo es superior al espacio (222-225). III.3. La realidad es más importante que la idea (EG 231-233). III.4. La unidad prevalece sobre el conflicto (EG 226-230). IV.1. Formulación del principio de atingencia. IV.2. Paradigmas atencionales. IV.3. Paradigmas referenciales. IV.4. El paradigma de la natalidad. IV.5. La noción formal de situación matrimonial irregular. IV.6. La superación de la autorreferencialidad de las instituciones y de las normas canónicas. V. CONCLUSIONES. VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

THE PRINCIPLE OF ATINGENCY, EQUAL MARRIAGE AND THE CANONICAL LEGAL ORDER

ABSTRACT: The legal and social recognition of egalitarian marriages in many countries with a Catholic tradition is generating conflicts in the ecclesiastical sphere. The homosexual faithful are asking the Church to recognise the same rights that they already enjoy in society. This study explores the perennial principles of the canonical marriage tradition and the four principles proposed by Pope Francis in *Evangelii Gaudium* 222ff. In the conjunction of one and the other, the principle of atingence, as well as the liturgical narrative criterion of understanding the family reality and the paradigms of natality and conjugality emerge. Within this new theoretical framework, it

concludes by proposing pastoral solutions to the challenge posed to the canonical order by the claim that homosexual unions contracted by the Catholic faithful should be legitimised.

KEYWORDS: Contingency, Equal marriage, Canon law, Narrative turn.

I. INTRODUCCIÓN

Desde hace unas décadas, en las ciencias sociales se ha experimentado un cambio radical en el modo de estudiar la realidad social. Se ha denominado “el giro narrativo”¹. Esta expresión se atribuye a Jerome Bruner, quien puso en evidencia que toda explicación de la realidad es narrativa, por lo que siempre convendrá tener en consideración al narrador, de modo especial cuando de lo que se trata es de conocer la vida de las personas².

Este giro narrativo se ha manifestado de forma disruptiva en todo cuanto concierne al Derecho de familia y, en forma especial, al Derecho matrimonial de los Estados del mundo occidental. Al amparo del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, reconocido en las Constituciones de muchos países, se ha elaborado el constructo social llamado “matrimonio igualitario”³. En aquellos Estados en los que no se ha legislado sobre el tema, han sido los respectivos Tribunales constitucionales los que

¹ Denzin, N. *Foreword: narrative's moment*. En M. ANDREW, S. SCLATER, C. SQUIRE y A. TREACHER (Eds), *lines of narrative*, Londres: Routledge, 2003, pp.xi- xiii. Para una mayor información acerca de la trascendencia del giro narrativo en las ciencias sociales puede verse From subject to collaborator: Brown, P. *Narrative: An ontology, epistemology and methodology for pro-environmental psychology research*, *Energy Research & Social Science*, 2017, pp. 1-8. <http://dx.doi.org/10.1016/j.erss.2017.06.006>; Bruce, A., Beuthin, R., Sheilds, L. Molzahn, A. and Schick-Makaroff, K. *Narrative Research Evolving: Evolving Through Narrative Research*, *International Journal of Qualitative Methods* 2016, pp. 1-6; Freeman, M. *Narrative as a Mode of Understanding. Method, Theory, Praxis*. De Fina, A. y Georgakopoulou, A. (eds). *The Handbook of Narrative Analysis*, 2015, pp. 21-37; García-Huidobro, R. La narrativa como método desencadenante y producción teórica en la investigación cualitativa, *EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales*, 2016, 34, pp. 155-178; Hancox, D. *Transmedia storytelling and social research*, *Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies*, 2017, Vol. 23(1) pp. 49-60;

² Bruner, J. *Life as Narrative*, *Social Research* 2004, Vol 71/3, pp. 691-710. Sobre la influencia del pensamiento de Bruner en el ámbito del Derecho, véase Fox, A. *Bruner at the Bar: Jerome Bruner's Influence on Law and the Legal Academy*, en Marsico, G. (ed). *Jerome S. Bruner beyond 100. Cultivating Possibilities*, Springer. Salerno. 2015, pp. 197-199.

³ Sobre el llamado matrimonio igualitario, cfr. Aguirre R., Orlando, J. Pabón Mantilla, A.P., y Cáceres Rojas, P. B. «Argumentos religiosos y matrimonio igualitario: análisis de las discusiones en el Congreso de la República de Colombia, a la luz de la propuesta de Habermas sobre la religión en la esfera pública». *Reflexión política* 20, n.º 39 , 2018, pp. 202-2019; Botero Urquijo, D. A. «A diez años del reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario en México». *Reflexión política* 22, n.º 46, 2020, pp. 73-88. García Vázquez, C., «Homosexualidad y matrimonio en Iberoamérica: cambios psicosociales e institucionales», Tesis doctoral, 2017; Malagón Penen, L. «La lucha del movimiento social católico en contra del matrimonio igualitario en Colombia: un medio para legitimar el estilo de vida católico (2009-2015)». *Revista Estudios Socio-Jurídicos* 20, n.º 2 , 2018, pp. 155-89. Villarreal Márquez, M. «Matrimonio homosexual en Colombia: Discriminación, vacíos legales y alternativas jurídicas». *Ambiente Jurídico*, n.º 19, 2016, 127-62.

han desarrollado una doctrina legitimadora de las uniones de personas del mismo sexo⁴. Sin duda, los cambios que se están produciendo en los ordenamientos jurídicos estatales no provienen sólo de las instancias institucionales del poder, sino también de los movimientos sociales promovidos por personas singulares y en defensa de los derechos fundamentales. Se ha tratado de un verdadero giro narrativo de orden jurídico.

¿Es inmune el ordenamiento canónico a este proceso cultural que aparentemente está subvirtiendo el orden “natural” de las cosas⁵? ¿Acaso el ordenamiento de la Iglesia católica no puede reconocer la legitimidad del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad? Sean cuales sean las respuestas a estas preguntas, el caso es que los mismos que llaman a la puerta de las cortes constitucionales de los países latinoamericanos, claman o pueden clamar por sus derechos en el ámbito de la Iglesia y sin duda merecen una atención pastoral adecuada⁶.

En este estudio nos proponemos dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿es posible realizar un giro narrativo en el ámbito jurídico de la Iglesia que sea respetuoso de la doctrina católica acerca del matrimonio y de la familia al tiempo que reconozca las pretensiones legítimas de los fieles católicos? La respuesta a esta pregunta debe de poder encontrarse en los fundamentos mismos del ordenamiento matrimonial canónico, siempre que este concepto se comprenda en sentido dinámico y como “*nexus mysteriorum*”⁷ y no como sistema normativo o cuerpo legal⁸.

Por esta razón, los objetivos de esta investigación son los siguientes:

⁴ Particularmente esclarecedora del giro narrativo en la jurisprudencia constitucional colombiana es la monografía de López, D., *Cómo se construyen los derechos. Narrativas jurisprudenciales sobre orientación sexual*, Legis, Bogotá, 2016. Debo esta referencia bibliográfica a Gómez, J.C. *Los derechos de los homosexuales en Colombia y el ordenamiento canónico*, Trabajo Fin del Máster Universitario en Derecho Matrimonial Canónico de la Universidad Internacional de la Rioja, que tuve el honor de dirigir. 2021. Inédito. Véase también Hiller, R. *Conyugalidad y ciudadanía. Disputas en torno a la regulación estatal de las parejas gay-lésbicas en la Argentina contemporánea*. Teseo press, 2017, pp. 16-25.

⁵ Entre los fenómenos culturales que abogan por una vuelta a la naturaleza y por un repudio del matrimonio igualitario, destaca el movimiento que se manifestó en la llamada *Manif pour tous*. Para un análisis crítico de este fenómeno, vid Argueta, I. Familia “natural” contra matrimonio igualitario: un fenómeno social que se repite, *Cultura y representaciones culturales*, 11/22, 2017, pp. 278-311.

⁶ Bastante, J. (6 de agosto de 2022). Cristianos LGTB+ exigen al Vaticano “una petición pública de perdón” por “años de rechazo y discriminación”. Eldiario.es https://www.eldiario.es/sociedad/cristianos-lgtb-exigen-vaticano-peticion-publica-perdon-anos-rechazo-discriminacion_1_9225470.html. Arrieta, J.I. La renovación del Derecho matrimonial canónico en el contexto del sínodo de la familia, *Anuario de Derecho Canónico* 5 Supl. Octubre 2016, pp. 18-21 deja constancia de los trabajos realizados en las congregaciones de la Curia Romana. .

⁷ Berlingó, S. Ordenamiento, Otaduy, J., Viana, A., y Sedano, J. (eds). *Diccionario General del Derecho Canónico*, vol. 5, Pamplona, 2012, p. 777.

⁸ Hervada, J., *Studi sull'essenza del matrimonio*, Giuffré. Milano, 2000, p. 191: “I sistemi matrimoniali” o la legislazione positiva del matrimonio all’interno di un ordinamento giuridico concreto, si limitano ad essere ‘sistemi di formalizzazione’ della struttura giuridica del matrimonio e della sua celebrazione”.

1) Profundizar en los principios permanentes del ordenamiento matrimonial canónico para fundamentar una respuesta pertinente a la pregunta de investigación.

2) Analizar los cuatro principios que el papa Francisco expone en la Exhortación apostólica *Evangelii gaudium* y que “orientan específicamente el desarrollo de la convivencia social y la construcción de un pueblo donde las diferencias se armonicen en un proyecto común”⁹.

3) Realizar propuestas *de iure condendo* que eventualmente puedan derivarse de la investigación realizada.

II. LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL ORDENAMIENTO MATRIMONIAL CANÓNICO

Tres son los principios fundamentales del Ordenamiento matrimonial canónico: el principio del consentimiento; el principio sacramental y el principio formal.

II.1. El principio del consentimiento

La tradición canónica subraya la importancia del consentimiento matrimonial aseverando que es la única causa eficiente del matrimonio y que no puede ser suplido por ninguna autoridad humana¹⁰. Estas dos afirmaciones constituyen el marco sobre el que se debe razonar jurídicamente para todo cuanto se refiere a la realidad matrimonial. En sí mismo, el consentimiento no es un acto jurídico en el sentido de que sea debido en justicia, sino al contrario, siendo esencialmente gratuito, es la fuente y origen de la juridicidad de la relación conyugal. Al explicar por qué el consentimiento es causa del vínculo conyugal, Hervada advierte que sólo mediante el don de sí mismo, puede la persona del varón permitir que la mujer participe del dominio que él tiene sobre sí, y viceversa¹¹. Es decir, sólo un acto recíproco de voluntad puede producir esa unidad que consiste en la participación jurídica en el dominio que cada cónyuge tiene sobre sí mismo, en aquello que es relativo a la conyugalidad.

Resulta importante definir el consentimiento matrimonial de un modo que pueda cumplir con esta función “ordenadora” de la realidad jurídica de los fieles católicos. Como se pondrá en seguida en evidencia, el problema central consiste en compaginar el respeto a la autonomía de la voluntad -el hecho de que sea la única causa eficiente, que

⁹ Francisco, *Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium*, 222-237.

¹⁰ Viladrich, P. J., *Consentimiento matrimonial*, en Otaduy, J., Viana, A., y Sedano, J. (eds). *Diccionario General del Derecho Canónico*, vol. 2, Aranzadi. Cizur Menor, 2012, p. 642.

¹¹ Hervada, J., *Studi...*, cit., p. 282.

ningún poder humano puede suplir- con las exigencias del bien común que deben ser también tenidas en cuenta por las autoridades eclesiales o sociales y que quedan contenidas bajo el rótulo de principio formal. Ambos son esenciales, pero no se encuentran en el mismo plano, puesto que el consentimiento ordena la realidad social y eclesial, mientras que la actividad de las autoridades está subordinada a la entrega recíproca de los cónyuges. Por esta razón, en este epígrafe se expondrán las características esenciales del consentimiento matrimonial, dejando para después el análisis de las zonas de conflicto que históricamente se han producido entre ambos principios, el del consentimiento y el formal.

La primera y más importante afirmación del principio del consentimiento es la máxima *consensus facit nuptias* perteneciente al periodo justiniano del Derecho romano y en la que se aprecia la causalidad eficiente de la voluntad de los esposos, por encima de cualquier otro elemento o aspecto. Es cierto, de una parte, que el *consensus* -también denominado *affectio maritalis*¹²- del Derecho romano no se corresponde al significado que se le atribuyó en la tradición jurídica cristiana y, de otra parte, que parece corresponderse con lo que actualmente conocemos como principio de voluntariedad. Hay dos aspectos del *consensus facit nuptias* que son merecedores de especial atención: de una parte, la necesidad de no perder de vista la importancia de la voluntariedad como primera dimensión del consentimiento¹³ y, de otra, que es secundario el modo en que el consentimiento se haya manifestado o no en el fuero externo. De hecho, durante el primer milenio el consentimiento matrimonial no se identificaba con ningún signo ni símbolo nupcial. Al matrimonio se accedía en el momento en que los esposos celebraban las nupcias siguiendo los ritos y costumbres propios de los pueblos o sociedades a las que pertenecían. Los católicos se casaban exactamente como los demás ciudadanos, con la diferencia de que los esposos buscaban recibir la bendición del sacerdote.

Fue en el IV Concilio de Letrán (1215) cuando la Iglesia instituyó el consentimiento con palabras de presente como el modo legítimo de casamiento de los esposos católicos. En este momento, se inició un camino que ha sido característico de las que han sido denominadas narrativas jurídicas y que fueron predominantes a lo largo del

¹² Muñoz, E. La carencia de *affectio maritalis* en el concubinato como precedente de nuestra doctrina jurisprudencial sobre uniones de hecho, en *Ius Fugit*, 24, 2021, p. 243 .

¹³ Miquel, J. *Consortium omnis vitae: una reflexión sobre derecho matrimonial comparado*, *Anales de la facultad de Derecho*, 20, 2003, pp. 85-98, apunta a una paradoja de las narrativas de poder: la atención del jurista se centra exclusivamente en el momento inicial y en el terminal del matrimonio, cuando en realidad debería mantenerla sobre la realidad plena que incluye necesariamente el consorcio de toda la vida.

segundo milenio cristiano¹⁴. Si en la antigüedad el consentimiento personal de los cónyuges se expresaba en el acto conyugal, a partir de 1215 quedó ligado prevalentemente a las palabras de presente pronunciadas por los esposos; el pacto conyugal fue comprendido como un contrato sinalagmático y se configuró como eje central del entero ordenamiento matrimonial de la Iglesia. Si en la antigüedad el consentimiento se comprendía como voluntariedad difusa de los esposos, manifestada a lo largo del proceso celebrativo del matrimonio, a partir de ese momento el consentimiento es un acto de voluntad que se identifica con el concepto de *matrimonium in fieri*: ese acto de voluntad es el hecho constitutivo del vínculo conyugal. A esta tradición jurídica pertenece el can. 1057 CIC 1983 cuando establece que “el consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad, por el cual el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para constituir el matrimonio”.

El gran abismo que separa los ordenamientos estatales y el de la Iglesia radica precisamente en esta diferente comprensión del consentimiento. Tras el proceso secularizador, y a pesar de las apariencias que todavía puedan llevar a pensar lo contrario¹⁵, lo cierto es que el vínculo matrimonial ha quedado *desjuridificado*; más aún, resulta difícil continuar hablando de vínculo. En este ámbito secular, en lugar de consentimiento, con toda lógica, se prefiere hablar de voluntariedad: la continuidad o permanencia en la relación jurídica depende absolutamente de que los esposos quieran seguir siendo consortes. En cambio, en el ordenamiento canónico el acto del consentimiento crea una realidad nueva que tiene naturaleza jurídica y se conoce por vínculo. Desde esta perspectiva, el amor ha dejado de ser gratuito para ser debido en justicia y aparentemente carecería de sentido hablar de un amor voluntario, porque donde hay obligación la voluntariedad pasaría a ser anecdótica o irrelevante. Como más adelante se verá, esta visión de la realidad matrimonial a partir del *in fieri* constituye un obstáculo para la evangelización. Para nuestros contemporáneos el amor debe ser gratuito no sólo en su momento inicial, sino en todos y cada uno de los que componen la vida matrimonial. Lejos de ser irrelevante, esta voluntariedad es constitutiva de la relación de pareja¹⁶.

¹⁴ Vid. Carreras, J., *Cásate como quieras*, Círculo Rojo. Roquetas de Mar, 2019. De forma más resumida, Carreras, J. La modernidad comienza en el siglo XII las sponsae duorum, en Espinar, M., Ortega, E. y Pou, L.I. (eds) *De la Edad Media al siglo XXI: nuevas perspectivas desde la historia, la cultura y la religión*, LibrosCCPM, Granada, 2022, pp. 188-199.

¹⁵ El art. 45 del Código Civil español declara que “no hay matrimonio sin consentimiento”.

¹⁶ Particularmente interesante es el enfoque que efectúa Gas sobre el carácter constitutivo de las relaciones familiares a partir de su génesis psicológica: Gas Alexandri, M., El derecho de la Iglesia, promotor de las relaciones familiares ante los desafíos de la postmodernidad, Neri A. - Llorens, I (Eds) *I fondamenti relazionali del Diritto di famiglia. Convegno Interdisciplinare*. Roma, 2021, pp. 301-313.

Si este fenómeno contemporáneo se contempla desde la historia, no resulta en sí mismo incompatible con la antropología cristiana. Si en lugar de comprender el misterio conyugal desde las narrativas jurídicas instauradas a partir del siglo XIII, se tienen en cuenta las narrativas litúrgicas de la antigüedad y las narrativas inclusivas de nuestros días, el foco de la atención está más en la gratuidad de las relaciones que en la obligatoriedad de los vínculos legales.

Este es un punto crucial que se puso de manifiesto durante los trabajos conciliares en preparación de la constitución pastoral *Gaudium et spes*. La Comisión del Concilio rechazó la propuesta de 34 padres que solicitaban que las palabras “*quo sese mutuo tradunt et accipiunt*” -relativas a la alianza conyugal- fueran sustituidas por “*quo inter se specifica iura et officia mutuo atque legitime tradunt et accipiunt coniuges*”. La respuesta de la Comisión fue lapidaria: “*ius non existit sine obiecto quod in matrimonio personas coniuges respiciunt*”.¹⁷ La gratuidad trasciende el orden jurídico: funda la juridicidad pero no se agota en ella.

El carácter místico de la relación conyugal -sobre la que volveremos más adelante- se aprecia precisamente en este punto: no tanto en que el amor pase de ser gratuito a ser debido en justicia, sino en que por el consentimiento los esposos se comprometen a mantener la gratuidad del amor, a conservar el principio de voluntariedad en todo momento. Esta perspectiva, que es más litúrgica que jurídica, guarda relación con el tipo de narrativa y con los criterios de realidad de los que se hablará más adelante.

II.2. El principio sacramental

Se acaba de hacer mención a dos modos de concebir el consentimiento: bien como voluntad permanente o bien como acto de voluntad de naturaleza contractual. En el primer caso, el consentimiento se entrelazaba antaño con cada uno de los elementos celebrativos del matrimonio, configurando lo que Carreras ha denominado narrativas litúrgicas de la antigüedad¹⁸. Si los católicos se casaban exactamente como el resto de ciudadanos fue posible porque los ritos nupciales eran litúrgicos en sí mismos, así como también evidenciaban la intervención de Dios en la vida de las familias y de las sociedades. Para las culturas antiguas, la causa eficiente del matrimonio era Dios, que es quien casaba a los esposos¹⁹. Desde esta comprensión litúrgica -antes que jurídica-

¹⁷ Acta Synodalia, Vol. 4, Pars 7, p. 477. El “don sincero de sí” constituye un paradigma referencial del que la conyugalidad constituiría una concreción. Sobre este punto véase Carreras, J. *L'oggetto...*, cit.pp. 123-124.

¹⁸ Vid. Carreras, J. *Cásate como quieres...*, passim.

¹⁹ Sobre este punto vid. Carreras, J., *Cásate...*, cit., pp. 15-22.

puede comprenderse que no se sintiese la necesidad de imponer dogmáticamente una verdad que era pacíficamente compartida por todas las sociedades.

Sin embargo, desde el momento en que el ordenamiento canónico se configuró alrededor del eje del *matrimonium in fieri* las bodas cristianas se separaron y distinguieron de las realizadas según las tradiciones multiseculares. Paradójicamente, en el mismo momento en que se confeccionó una liturgia matrimonial propia para poner de manifiesto la sacramentalidad específica del Matrimonio de los cristianos, el principio sacramental se fue oscureciendo paulatinamente hasta que se produjo la fractura en tiempos de Lutero, quien negó la sacramentalidad del matrimonio al considerar que esta era incompatible con la naturaleza contractual del vínculo.

Oscurecida la sacramentalidad originaria del matrimonio y de la familia, la específica del matrimonio cristiano no resultaba ya pacífica y requería de un respaldo dogmático, puesto que había perdido el suelo sobre el que descansaba: el de la economía de la creación. El Concilio de Trento definió que el matrimonio es uno de los siete sacramentos²⁰ de institución divina y el canon 1055 § 2. CIC 1983 establece que “entre bautizados, no puede haber contrato matrimonial válido que no sea por eso mismo sacramento”. Cuanto más eclipsadas resultan las narrativas litúrgicas nupciales por las de naturaleza jurídica, más difícil son de entender las verdades cristianas que los dogmas imponen a los fieles²¹ para que sean creídas por ellos.

Estas verdades dogmáticas se comprenden en el contexto de una cultura jurídica en la que la verdad conyugal ha quedado oscurecida por el contractualismo matrimonial. Como se verá en otros momentos, resulta provechoso anticipar que el concepto de “misterio” introduce dos aspectos que no están presentes en el de sacramento²²: de una parte el carácter sistémico, pues en el misterio se comprende la entera realidad familiar y social; de otra, el carácter testimonial, puesto que los cónyuges no son únicamente los

²⁰ Sarmiento, A., *Sacramentalidad del matrimonio*, en Otaduy, J., Viana, A., y Sedano, J. (eds). Diccionario General del Derecho Canónico, vol. 4, Pamplona, 2012, pp. 98-103.

²¹ A su vez, esta deriva dogmática es también significativa desde el punto de vista de la teoría narrativa: se tiende a defender la verdad de manera coercitiva y configurando narrativas de poder. Estas narrativas son indiscutiblemente legítimas, pero siempre que se mantengan en el respeto de los principios y de los derechos fundamentales. En todo caso, tratándose de verdades que no constituyen misterios sobrenaturales sino realidades humanas el recurso a la vinculación dogmática de la voluntad de los fieles resulta problemático desde el punto de vista de la evangelización.

²² Es discutido si la expresión “misterio grande” de Ef. 5, 32 encuentra su origen en el uso rabínico de la expresión referida a la Torah o bien a los ritos helénicos y orientales de las llamadas religiones místicas. Véase, Granados, E., *Una sola carne en un solo espíritu*, Palabra, Madrid, 2014, pp. 179.183. En todo caso, lo importante es subrayar que la palabra misterio significa conocimiento salvífico que se transmite en comunidades constituidas por maestros y por iniciados (*mystes*). En cambio, el término sacramento tiene su origen en Tertuliano y procede del lenguaje cultural militar del imperio romano.

que causan el vínculo con su consentimiento sino que también revelan al mundo el misterio del que participan.

II.3. El principio formal

“El principio formal del matrimonio es el vínculo jurídico”²³, afirma Hervada poniendo de manifiesto así la estrecha relación existente entre el principio formal y el consensual. Si lo más característico del consentimiento matrimonial es que convierte el amor en algo debido en justicia, se puede comprender que el vínculo sea causado por el consentimiento. Hervada sostiene que pacto conyugal y consentimiento matrimonial no son sinónimos: éste es “el elemento más esencial del pacto”, pero no lo agota, puesto que también la forma es parte integrante de él²⁴. Para el autor, el hombre y la mujer que realizan el pacto constituyen el principio material, pero sólo habrá matrimonio si están unidos por un vínculo jurídico²⁵.

Para Ortiz es fundamental atender al signo nupcial mediante el que los esposos comunican su voluntad de unirse conyugalmente. “El principio formal inherente a todo matrimonio atañe tanto a la formación común del consentimiento (de manera que pueda ser reconocida como conyugal por los mismos cónyuges y por la comunidad, eclesial y civil) como el mismo reconocimiento llevado a cabo por la autoridad”²⁶. El autor distingue un nivel fundamental que afecta al signo nupcial en sí mismo y un nivel instrumental que se refiere a los medios determinados por cada sociedad para que la comunicación del consentimiento sea operativa. Se comprende que otros autores sostengan que “el principio formal es intrínseco al matrimonio y fluye de su propia naturaleza”²⁷.

Como se examinará con más atención en otro momento, es crucial el modo como se entienda el concepto de “consentimiento naturalmente suficiente”, es decir, aquel consentimiento que se ha comunicado mediante un signo nupcial apropiado para que los cónyuges entiendan haberse entregado recíprocamente el uno al otro y que, sin

²³ Hervada, J., *Studi..., cit.*, p. 271.

²⁴ Hervada, J., *Studi..., cit.*, p. 281.

²⁵ Esta contraposición entre la sustancia y la forma, entre lo que se refiere a los esposos como principio material y la dimensión jurídica que permite llamarles cónyuges aparece en la versión primera de la Relección sobre la esencia del matrimonio y del consentimiento matrimonial, publicada en *Diritto, persona e vita sociale. Scritti in memoria di Orio Giacchi*, Milano, 1984, pp. 480-488. Citado en Hervada, J., *Vetera et Nova*, Pamplona 2005, p. 337. En la versión publicada en *Studi sull'essenza del matrimonio, cit.*, esta contraposición ha sido omitida.

²⁶ Ortiz, M.A., *Forma canónica del matrimonio*, en Otaduy, J., Viana, A., y Sedano, J. (eds). *Diccionario General del Derecho Canónico*, vol. 4, Aranzadi. Cizur Menor, 2012, p. 69.

²⁷ Bañares, J.I., *Sugerencias en torno al consentimiento matrimonial naturalmente suficiente, su nulidad y su sanación en la raíz*, en *Ius Canonicum*, vol. 55, 2015, p. 30. En el mismo sentido, Zygalá, J. La “sanatio in radice” en el matrimonio: naturaleza y perspectivas”. Tesis doctoral. Universidad de Navarra, Departamento de Derecho Matrimonial Canónico, Pamplona, 2003.

embargo, no cumple con los requisitos formales exigidos por las leyes civiles o canónicas de modo que no puede ser respectivamente reconocido social o eclesialmente²⁸. En el modo de comprender este concepto está en juego la verdad del principio que la tradición canónica multiseccular ha defendido: que el consentimiento es la única causa eficiente del matrimonio y que ningún poder en la tierra puede suplirlo.

Otro concepto que merece la pena considerar en este apartado es el de “*fides consensus*”, en su distinción con la “*fides pactionis*”, recogidos en la colección de decretales del *Liber Extra* bajo el nombre *De sponsa duorum*. Tiene especial relevancia porque es aportada por los teólogos de la escuela de Laón²⁹ con un planteamiento que es más antropológico y litúrgico que jurídico. También en los contratos o pactos humanos hay un consentimiento recíproco que es causa de los vínculos que surgen de él, sin embargo, en el caso del matrimonio el compromiso (*fides*) surge al margen de toda ceremonia exterior y de los cauces establecidos socialmente para el reconocimiento del consentimiento. Se mencionan aquí los elementos de una comunicación significativa, es decir, se trata de un consentimiento que surge del corazón de la persona y que se expresa mediante las palabras y el acto de entrega conyugal: “a pesar de que no se haya procedido a la *dexterarum coniunctio*, con el corazón y de palabra consiente en desposarla y mutuamente se conceden el uno a la otra y mutuamente se aceptan”³⁰.

Tanto el “consentimiento naturalmente suficiente” como la “*fides consensus*” nos ofrecen sendos ejemplos de cómo en la tradición canónica se ha reconocido la validez del consentimiento: en el primer caso, la validez es sólo sustancial, pero no formal (por existir el requisito del can. 1108 CIC) y excepcionalmente se privilegia la forma sobre el fondo; en el segundo caso, en cambio, el reconocimiento de la validez está basada en la afirmación sincera de una voluntad conyugal y se privilegió la sustancia por encima de las formas, la realidad más allá de las apariencias jurídicas.

La definición de la “*fides consensus*” nos sitúa en el momento mismo en que se produce el mayor incidente crítico de la Historia nupcial de Occidente. Unas jóvenes mujeres -habitualmente adolescentes- a lo largo del siglo XII desobedecieron a sus padres respectivos, al negarse a celebrar las nupcias con los hombres a los que ya habían sido unidas en esponsales (*fides pactionis*). Más aún, aparentemente habían cometido adulterio al unirse conyugalmente a los “esposos” que respectivamente ellas habían elegido. La narrativa de estas mujeres no era revolucionaria ni contestataria.

²⁸ Una excelente explicación de qué se entiende por “consentimiento naturalmente suficiente” puede encontrarse en Viladrich, P.J., *Il consenso matrimoniale*, Giuffrè. Milano, 2001, p. 553.

²⁹ Cfr. Larrainzar, C. La distinción entre “*fides pactionis*” y “*fides consensus*” en el “*Corpus Iuris Canonici*”, *Ius Canonicum* 21 (1981) pp. 31-100.

³⁰ X, IV, 4, *De sponsa Duorum*.

Tampoco era jurídica ni arrogante. Ellas simplemente siguieron su vocación afrontando las consecuencias de la elección realizada, fueran cuales fueran. Esta narrativa era litúrgica puesto que celebraban las nupcias en la intimidad del tálamo, aunque no hubieran precedido los ritos esponsalicios. En cuanto los teólogos, los juristas y las decretales papales reconocieron que se trataba de verdaderos matrimonios, se alcanzó una verdad que puede calificarse de misteriosa, más que sacramental o formal: el misterio esponsal de Cristo se expresaba a través de quienes se iniciaban en él. El conocimiento misterioso es narrativo por antonomasia, puesto que los iniciados expresan una verdad experiencial que procede de la vida misma de los propios narradores y que tiene para ellos carácter salvífico.

La definición de *fides consensus*, por último, es fruto de narrativas que son a la vez autobiográficas y de comunión, es decir, el hombre y la mujer expresan aspectos relativos a la intimidad de sus vidas y precisamente el núcleo de dicha intimidad es aquello que es reconocido como misterio o sacramento cristiano y digno de ser celebrado en las bodas.

III. LOS PRINCIPIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ PROPUESTOS POR EL PAPA FRANCISCO EN LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA EVANGELII GAUDIUM

A la luz de los grandes postulados de la doctrina social de la Iglesia, el papa Francisco propone “cuatro principios que orientan específicamente el desarrollo de la convivencia social y la construcción de un pueblo donde las diferencias se armonicen en un proyecto común”³¹. A diferencia de los principios examinados en el epígrafe anterior, que provienen de la tradición canónica, es decir, de la experiencia eclesial del acompañamiento de que han sido objeto a lo largo de los siglos las familias cristianas por parte de sus pastores, los que propone el papa Francisco se enmarcan en la necesidad de construir narrativas de comunión y de servicio a partir de la vida de las personas que conviven en las ciudades, “en estas enormes geografías humanas en las que el cristiano ya no suele ser promotor o generador de sentido, sino que recibe de ellas otros lenguajes, símbolos, mensajes y paradigmas que ofrecen nuevas orientaciones de vida, frecuentemente en contraste con el Evangelio de Jesús”³².

En este epígrafe, por tanto, se mantendrá una mirada atenta a cuantos elementos culturales y científicos de las sociedades occidentales estén en consonancia tanto con los principios de la tradición canónica como con los que propone el papa Francisco. Se expondrán en un orden diverso al seguido por el sumo pontífice.

³¹ Francisco, Exhortación Apostólica *Evangelii gaudium*, 221.

³² Francisco, ob. ult. cit., 73.

III.1. El todo es mayor que la suma de las partes (EG, 234-237)

El papa Francisco invoca con estas palabras un principio que suele emplearse en los estudios de la teoría de los sistemas y que implica la necesidad de conservar una mirada holística. De hecho, el holismo es definido como aquella “doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen”³³. La tradición jurídica occidental ha diseccionado la realidad familiar en una pluralidad de elementos de naturaleza heterogénea, logrando desarrollos conceptuales elevados o refinados en algunos aspectos y muy rudimentarios en otros. La misma definición de familia propuesta por el Catecismo de la Iglesia Católica³⁴ yuxtapone dos elementos de naturaleza muy distinta, lo que no facilita una comprensión de ella antropológicamente adecuada: de una parte, las relaciones de parentesco y de otra el vínculo jurídico matrimonial. Esta noción se conoce como familia tradicional: un hombre y una mujer, unidos en matrimonio, juntos con sus hijos e hijas.

En las ciencias sociales se aprecian dos nociones complementarias de familia: de una parte, una noción que se puede denominar “atencional” y que consiste en dar por “suficientes” las percepciones de las personas respecto a su autocomprensión del ser familiar a pesar de que no se observen elementos objetivos, como son el parentesco o el vínculo jurídico³⁵; de otra, se identifica la familia como un microsistema abierto en

³³ Real Academia de la Lengua, (2021). Voz *holismo*. Recuperado el 16 de agosto de 2022 de <https://dle.rae.es/holismo>

³⁴Catecismo de la Iglesia Católica, nº 2202: “un hombre y una mujer unidos en matrimonio forman con sus hijos una familia”. Levi Strauss define la familia con palabras muy parecidas: “Una familia consiste en el marido, la mujer y en los hijos nacidos de esa unión” (Levi Strauss, C. *Razza e Storia ed altri studi di antropologia*, Ed. Einaudi. Torino, 1967).

³⁵ Whall, A. L. The Family as the Unit of Care in Nursing: A Historical Review, en *Public Health Nursing*, Vol. 3 No. 4, 1986, p. 241 “La familia es un grupo autoidentificado de dos o más individuos cuya asociación se caracteriza por términos especiales, que pueden o no estar relacionados por lazos de parentesco o por ley, pero que funcionan de tal manera que se consideran a sí mismos como una familia”. Con palabras semejantes Park, J., Hoffman, L., Marquis, J., Turnbull, A. P., Poston, D., Mannan, H., ... Nelson, L. L.. Toward assessing family outcomes of service delivery: Validation of a family quality of life survey. *Journal of Intellectual Disability Research*, 2003, 47(4-5), 367-384. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2788.2003.00497.x>; Poston, D., Turnbull, A., Park, J., Mannan, H., Marquis, J., & Wang, M. x. Family quality of life: a qualitative inquiry. *Mental Retardation*, 2003, 41(5), 313-328. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/73657834?accountid=15293>; Schlebusch, L., Samuels, A. E., & Dada, S. South African families raising children with autism spectrum disorders: Relationship between family routines, cognitive appraisal and family quality of life. *Journal of Intellectual Disability Research*, 2016, 60(5), 412-423. <https://doi.org/10.1111/jir.12292>.

permanente interacción dinámica con otros sistemas³⁶. Si se usa la metáfora de la confección, los profesionales -como los buenos sastres- toman primero las medidas de las personas con planteamientos atencionales, escuchándolas, sin incurrir en prejuicios o estereotipos previos, para después estudiar esa realidad con los criterios científicos que son objetivos y que proceden de la investigación. En ambos casos, tanto en sus aspectos atencionales como referenciales, se trata de una perspectiva de estudio que es inclusiva y holística. Se pretende conocer la realidad tal como es, no se adapta la persona al traje, sino al contrario, es el vestido el que se confecciona para el cuerpo.

Estos dos enfoques científicos de la realidad familiar -atencional, el primero; referencial, el segundo- son complementarios y suponen aportes relevantes para la comprensión pastoral y eclesial. Probablemente, serán más fácilmente aceptados por los estudiosos del Derecho canónico y de la Teología si se ponen en relación con el concepto bíblico de misterio, que ha sido empleado por san Juan Pablo II en la Carta a las Familias, n. 8: “La familia, que se inicia con el amor del hombre y la mujer, surge radicalmente del misterio de Dios”³⁷. Ese “todo” que es Dios, está presente en el misterio de la familia, en la unidad familiar en su conjunto, y en cada una de las relaciones familiares. Las palabras que pronunció Jesús -“lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre”³⁸- deberían comprenderse referidas al holismo, en el sentido de contemplar ese todo que está en cada una de las partes y que no es fruto de la suma de estas.

El concepto de misterio tiene un sentido holístico del que carece en sí mismo el concepto de sacramento. El misterio alude en primer lugar a la realidad significada y en segundo lugar al signo en el que aquella se manifiesta: “Misterio grande es este”, exclama el autor de la carta a los Efesios, escribiendo con esas palabras la carta magna de la sacramentalidad de la familia. La unión del hombre y de la mujer, en el orden de la

³⁶ Especial relevancia ha tenido el llamado modelo ecológico del desarrollo humano planteado hace medio siglo por Brofenbrenner, U., *La ecología del desarrollo humano*, Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós, 1987. Este es el marco teórico de referencia del llamado modelo de atención temprana centrado en la familia, en el que se considera ésta como el contexto natural de desarrollo del niño. Véase Dunst, C. J., & Espe-Sherwindt, M. Family-Centered Practices in Early Childhood Intervention. In *Handbook of Early Childhood Special Education 2016*, pp. 37-55. https://doi.org/10.1007/978-3-319-28492-7_3; McWilliam, R. Metanoia en Atención Temprana. Transformación a un Enfoque Centrado en la Familia. *Revista latinoamericana de educación inclusiva*, 2016, 10(1), 133-153

³⁷ Juan Pablo II, Carta Gratissimam sane, 8. En el número 19, el Papa Juan Pablo II resumía esta idea con estas palabras rotundas: “La familia misma es el gran misterio de Dios”.

³⁸ Mt 19, 6.

Creación, es el Misterio de Dios. El significante y el significado son inseparables. El sacramento, en cambio, alude principalmente a la eficacia del signo³⁹.

Al decir que la familia es el misterio de Dios, Juan Pablo II está aludiendo a que son sus mismos integrantes quienes están inmersos en el misterio y viven de Él, aunque quizás no sean conscientes de ello. No se adapta allí la perspectiva sacramental porque no se habla de ningún signo de institución humana. Aunque en todo momento el papa tiene en mente el desarrollo “natural” de la familia a partir del amor de los esposos, eso no significa que limite el ser familiar mediante un esquema rígido, como si aquél dependiera de la válida celebración del sacramento del matrimonio. Es más, la perspectiva mística responde al orden creacional, base y fundamento del orden de la redención.

Desde la perspectiva sistémica y mística se puede identificar el ser “familiar” en todas y cada una de las relaciones y subsistemas familiares. Es clave, por tanto, un enfoque atencional que permita reconocer la voz de los “iniciados” -mystes- en el ser familiar y escucharla con el respeto debido al misterio que ellos revelan y del que participan. La experiencia de tantas mujeres solteras que llevan adelante el embarazo y educan a sus hijos, a veces portando un estigma sobre sus espaldas, puede servir de ejemplo. El hecho de reconocer el ser familiar en las múltiples maneras en que se manifiesta no supone renunciar a un analogado principal de la familia, que es el “nosotros” de la pareja conyugal, la unidad de los dos que constituyen los esposos al intercambiar la *fides consensus*⁴⁰. En el primer caso, reconocemos la analogía allí donde se encuentra; en el segundo, acudimos a la fuente de la analogía, allí donde el concepto acoge en sí la plenitud del significado.

³⁹ Es cierto que en los desarrollos de la teoría sacramental del Matrimonio se afirma que el vínculo es la “*res et sacramentum*” y que en esa realidad hay un aspecto que no es producido por el signo y otro que sí. La significación de la unión esponsal entre Cristo y la Iglesia no es producida por el sacramento, sino al contrario bebe y participa de él. Éste es precisamente el aspecto que la palabra “misterio” aporta desde el principio: no se pone el acento en lo que se produce mediante el signo (eso es lo que hace el sacramento) sino lo que manifiesta y revela sin estar contenido en él, puesto que lo trasciende: el todo es superior a la suma de las partes.

⁴⁰ El papa Juan Pablo II, en su carta a las familias hace alusión al poder de las palabras pronunciadas en la fórmula del consentimiento matrimonial. Sólo a través de la comunicación del consentimiento a través de un signo suficiente para que los esposos se reconozcan recíprocamente puede generar la “comunidad” entre ellos. “Solamente las ‘personas’ son capaces de pronunciar estas palabras; sólo ellas pueden vivir ‘en comunión’, basándose en su recíproca elección, que es o debería ser plenamente consciente y libre” (Carta *Gratissimam sane*, 8).

La realidad familiar es subjetiva antes que objetiva: más bien es objetiva a partir del conocimiento de la intimidad revelada por las personas en sus narrativas autobiográficas y de comunión⁴¹.

Uno de los principios de la teoría sistémica es el que se denomina “causalidad circular” y que, junto a la equifinalidad⁴², supone el abandono de la llamada causalidad lineal⁴³. Todo cuanto afecta a un miembro de la familia, repercute en los demás, así como lo que impacta en la unidad familiar repercute en sus miembros. En el ámbito de los sistemas, la idea de poder aplicar un modelo causal lineal con el que determinar que una causa produce un determinado efecto constituye sólo una ilusión. Cuando hablamos del sistema familiar, obvia decir que un conocimiento de esta naturaleza guarda un cierto paralelismo con lo místico. En uno y en otro caso es imposible “determinar” relaciones causales, sino es a través del concurso de cuantos intervienen y en la medida en que se reconozcan formando esa unidad y empleando narrativas de comunión. Ese conocimiento podrá ser revelado por los familiares al espectador externo. El concepto de misterio añade un enfoque que es descendente, puesto que en definitiva es la voluntad

⁴¹ En el año 2021 se organizó en Roma el XXV Convegno della Facoltà di Diritto Canonico. Pontificia Università della Santa Croce. *I Fondamenti Relazionali del Diritto di famiglia. Un approccio interdisciplinare*. En su ponencia sobre *Il rapporto tra famiglia e diritto*, Errázuriz señaló que tanto el derecho como la familia son bienes jurídicos relacionales y se preguntaba cuál es la relación que existe entre ambos bienes. El autor sostiene que la familia goza de una dimensión jurídica intrínseca y constitutiva. Sin embargo, no define la familia sino las relaciones familiares que se pueden identificar en el núcleo del sistema familiar. A pesar de que ambas tengan una dimensión jurídica, ni la familia ni ninguna de las relaciones que la componen son constituidas por un acto jurídico, sino por un acto de donación de la persona. El autor advierte que la dimensión jurídica no es la única, puesto que el amor “tiende a actualizar plenamente las relaciones más allá de la justicia, pero confirmando esta última” (p. 214). Con estas palabras, Errázuriz, convierte a la justicia en dimensión constituyente de la familia, cuando es justamente lo contrario: es el amor gratuito el que constituye cada una de las relaciones familiares y la dimensión de justicia derivada sigue manteniendo el sentido de la gratuidad. Se trata de una justicia que no es legal, sino que pertenece al ámbito autobiográfico. Puede admitirse que la justicia es una dimensión constitutiva en la medida que se purifique de las categorías propias de las narrativas de poder. Un planteamiento similar al de Errázuriz, se encuentra en Franceschi, H. *Il diritto di famiglia nella Chiesa: fondamenti e prospettive di futuro*, Neri A. - Llorens, I (Eds) *I fondamenti relazionali ...*, cit., pp. 244-246.

⁴² Por equifinalidad se entiende el hecho de que un mismo efecto puede deberse a distintas causas.

⁴³ Ovalle, D.E., Polania, L.A. y Rodríguez, J. Retroalimentación: una componente para la

no-linealidad, en [Jangwa Pana: Revista de Ciencias Sociales y Humanas](#), 2020, 19/3, pp. 476-492. En el ámbito de la resolución de conflictos destaca la obra de Cobb, S. *Hablando de violencia. La política y las poéticas narrativas en la resolución de conflictos*, Gedisa. Madrid. 2016. La autora es el principal exponente del modelo circular narrativo.

de vivir en comunión la que genera una realidad nueva⁴⁴. “La liturgia es creadora de orden en todos los sentidos y organizadora del espacio y del tiempo que se halla a su disposición”.⁴⁵ Desde el criterio narrativo de realidad -“la Palabra ya encarnada que siempre busca encarnarse”, del que se tratará en el epígrafe III.3- es el amor el que ordena la vida de las personas y de las sociedades, antes y de modo más profundo que el criterio normativo y que el Derecho.

III.2. El tiempo es superior al espacio (222-225)

En la cultura jurídica occidental existen dos conceptos que guardan estrecha relación con el primero de los principios formulados por el papa Francisco: el tiempo es superior al espacio. La *auctoritas* y la *potestas* son respectivamente el saber y el poder socialmente reconocidos⁴⁶. Si se da prioridad al liderazgo sobre el poder, se potencia el principio afirmado por el papa, puesto que quien tiene y ejerce la autoridad no vincula directa y coercitivamente la voluntad del ciudadano, sino que fomenta en él una atracción causada por su conocimiento. Se acercan a él porque “sabe” y tiene respuestas a sus inquietudes y necesidades. “Darle prioridad al tiempo es ocuparse de iniciar procesos más que de poseer espacios”⁴⁷. Desde inicios del tercer milenio, la UNESCO insiste en este cambio de paradigma: a la cultura surgida con las revoluciones industriales, ha sucedido la sociedad del conocimiento, con sólidos fundamentos neurocientíficos⁴⁸. El modelo social de la cristiandad -estructurado por la pretendida vigencia universal de la ley natural- se ha visto sustituido por un modelo político en el que se privilegia la libertad

⁴⁴ Carreras, J. *Divorciados vueltos a casar. Claves de la reforma del papa Francisco*, Ed. Fonte. Burgos, 2017 pp. 196 a 203 expone las posibilidades que este principio de la física contemporánea ofrece en el ámbito del Derecho matrimonial canónico. En definitiva, las narrativas litúrgicas se caracterizan por reconocer festivamente que quien casa es Dios y esta causalidad descendente no se circunscribe únicamente al momento inicial sino a todos los aspectos de la vida de familia. En cuanto se vincula a la autoconciencia el principio de la causalidad descendente tiene alcance social y universal.

⁴⁵ Cassingena-Trévedy, F. *La belleza de la liturgia*, Salamanca, 2008, p. 45.

⁴⁶ D’Ors, A. Potestad y autoridad en la organización de la Iglesia (a propósito de una importante tesis doctoral), *Verbo*, 235-236, 1985, pp. 669-670. Domingo, R. *Teoría de la “auctoritas”*. Pamplona: Eunsa. 1987.

⁴⁷ Francisco, Exhortación apostólica *Evangelii gaudium*, 223.

⁴⁸ UNESCO, *Hacia las sociedades del conocimiento*. París. 2005. Los avances científicos sobre el modo como aprende el cerebro humano, especialmente en los primeros años de vida, han propiciado también la aparición de nuevos paradigmas en la educación temprana, como son por ejemplo el Modelo Centrado en la Familia. Vid. McWilliam, R. *Metanoia...*, cit. o el auge de la educación emocional.

de las personas. El derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad⁴⁹ exige a los poderes públicos respetar la autonomía privada.

Desde el punto de vista etimológico, la autoridad está relacionada con el crecimiento moral de las personas y ha supuesto la generación de dinamismos nuevos en la sociedad, como son por ejemplo, los modelos autocompositivos de resolución de conflictos. Dar prioridad al tiempo, supone apuntar hacia la utopía o plenitud futura, invitando a comprender los procesos vitales como movimiento evolutivo de signo morfogénético y transformador. En efecto, en la teoría de sistemas existe una tensión entre la morfogénesis o necesidad evolutiva de adaptación de todo holón con los demás sistemas con los que interrelaciona -tanto a nivel micro como macro- y los procesos homeostáticos mediante los que cada sistema mantienen un equilibrio interno, preservando así su identidad frente al influjo exterior de los demás sistemas. Muchas de las normas positivas contenidas en los cánones tienen carácter homeostático, es decir, tienen por objeto preservar la integridad de la institución matrimonial que se ve en peligro de desintegrarse en un mundo cambiante y hostil.

Dar prioridad al tiempo, a los procesos morfogénéticos, fue la actitud que caracterizó a la Iglesia en el primer milenio en que predominaban las narrativas litúrgicas. De hecho, la Iglesia no legislaba acerca de cómo debían casarse los fieles. Ellos se casaban como los demás ciudadanos, sus iguales. En cambio, desde el momento en que se establecieron las narrativas jurídicas, se confía en el poder coercitivo de las leyes positivas para imponer el orden eclesial. El principio del consentimiento responde al principio según el cual el tiempo es superior al espacio; el principio formal en cambio se mueve en sentido contrario, "cristaliza los procesos" y busca el control del espacio, ya sea en sentido territorial o como ámbito personal de jurisdicción.

La visión sistémica que reconoce tanto los fenómenos morfogénéticos como los homeostáticos es conveniente para los juristas, en general, y para los canonistas, en particular. La morfogénesis se refiere principalmente a la realidad, mientras que la homeostasis tiene como fundamento el orden interno, las normas y valores objetivos que lo preservan y lo favorecen.

III.3. La realidad es más importante que la idea (EG 231-233)

En el n. 232 de la Exhortación apostólica *Evangelii Gaudium*, el papa Francisco propone algo más que un principio, un auténtico criterio de realidad, que el denomina de

⁴⁹ Art. 10 Constitución Española. El desarrollo del dinamismo implícito en este derecho fundamental está en la base del concepto de matrimonio igualitario.

la Palabra encarnada: “El criterio de realidad, de una Palabra ya encarnada y siempre buscando encarnarse, es esencial a la evangelización”⁵⁰.

La profundización en el criterio de realidad de la Palabra encarnada puede realizarse en dos direcciones distintas, teológica y antropológica. La primera la ha seguido el papa en ese mismo n. 233 de la exhortación y, de modo especial, en los muchos momentos de su magisterio en los que habla del realismo de la fe: la mirada del discípulo de Cristo no es neutra o aséptica⁵¹ ni tampoco ideológica. En el discurso conclusivo del Sínodo de los Obispos celebrado en 2014 el papa alertaba de dos ideologías que están presentes en la vida de los cristianos y que enturbian su mirada de fe: el “endurecimiento hostil” y el “relativismo”.⁵²

Estas dos actitudes ideológicas que afectan a los fieles cristianos y dificultan que arraigue en ellos el realismo de la fe se corresponden respectivamente con los dos criterios de realidad predominantes en Occidente: el criterio según el cual la realidad humana se contempla a partir de su adecuación a las normas vigentes -el deber ser-, y el criterio libertario que apuesta por el *poder ser*, es decir, por respetar un ámbito de autonomía en el que la persona pueda autoproyectarse sin límites normativos. Entre el deber ser y el poder ser se descubre el potencial integrador e inclusivo del “querer ser”, cuando la voluntad no está basada en la autorreferencialidad sino en el consenso o comunión de las personas. El querer ser se expresa en las palabras mediante las cuales las personas *empalabran* el mundo y se *empalabran* a sí mismas⁵³. El criterio narrativo tiene en cuenta en primer lugar al narrador, a quien se le reconoce el poder de la palabra y el respeto merecido por su voz.

⁵⁰ Probablemente el origen de esta expresión pueda encontrarse en Benedicto XVI, *Discurso inaugural de los trabajos de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe*, Aparecida, 13 de mayo de 2007, 3 (in fine), en el que el papa, tras preguntarse ¿qué es lo real? respondía diciendo que los grandes sistemas de pensamiento occidentales habían falseado el concepto de realidad “con la amputación de la realidad fundante y por esto decisiva, que es Dios”. En la Exhortación Apostólica *Verbum Domini*, 10, Benedicto XVI desarrollaba esta misma idea y afirmaba que “quien construye la propia vida sobre su Palabra edifica verdaderamente de manera sólida y duradera”. En Carreras, J. *Divorciados vueltos a casar...*, cit. pp. 89-93, se profundiza en la relación existente entre estos texto de Benedicto XVI y el pensamiento de Francisco. Acerca de cuál ha sido la acogida de este criterio de realidad en la doctrina canónica y teológica, vid. Carreras, J. La doctrina canónica entre el criterio narrativo de realidad y la autorreferencialidad. Neri A. - Llorens, I (Eds) *I fondamenti relazionali del Diritto di famiglia. Convegno Interdisciplinare*. Roma, 2021, pp 269-282

⁵¹ Francisco, [Discurso en el Encuentro con el Comité de Coordinación del CELAM](#), 28 de julio de 2013, 4,1.

⁵² Francisco, [Discurso en la clausura de la III Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos](#), 18 de octubre de 2014. Comentamos ambas actitudes ideológicas en Carreras, J. *Divorciados...*, cit., pp. 93-95.

⁵³ Duch, L. Mito y pedagogía. *Praxis y Saber*, 5(12), 2015, 15-29. El antropólogo emplea la expresión catalana *emparaular*.

Hannah Arendt sostuvo que la verdadera política consiste en el respeto de la natalidad, es decir, en el reconocimiento de que el nacimiento de cada persona “no es el comienzo de algo, sino de alguien que es un principiante por sí mismo”⁵⁴. La autora criticaba a la filosofía política occidental por el hecho de manifestar una cierta hostilidad a la política, al conceder prioridad al deber ser de la ley natural: ella se reconocía a sí misma teórica de la política en lugar de filósofa por respetar la acción y la palabra de los ciudadanos.⁵⁵

III.4. La unidad prevalece sobre el conflicto (EG 226-230)

En la cultura occidental, la palabra “conflicto” presenta una connotación negativa, como se puede apreciar en las distintas acepciones del término que presenta el diccionario de la lengua española. Sin embargo, desde la antropología social de mediados del siglo XX, los conflictos fueron estudiados como fenómenos humanos, que tanto podían tener una valencia disruptiva como propiciar la cohesión social⁵⁶. Por otra parte, la extrema judicialización de la cultura, el colapso de la actividad jurisdiccional de los tribunales y el comercio transfronterizo han ocasionado que se impongan en la cultura jurídica los llamados modos alternativos de resolución de conflictos. Se fomenta una cultura de la paz y se anima a las personas a que gestionen sus conflictos por sí mismos, mediante el diálogo. Y cuando les resulta difícil conseguirlo, la figura del mediador surge como un facilitador de los acuerdos mediante los que las partes transforman la realidad conflictiva en una nueva narrativa poética o de comunión; en un relato poético, mejor⁵⁷.

⁵⁴ Arendt, H. *La vida del espíritu*. Barcelona: Paidós, 2003, p. 201.

⁵⁵ A parte rei revista de Filosofía, *Hannah Arendt: ¿Qué queda? Queda la Lengua Materna* (1964), 29 de mayo de 2013, Recuperado el 17 de agosto de 2022 de <https://youtu.be/WDovm3A1wI4>. Estas ideas están en línea con lo que Mélich, J.C. *La lógica de la crueldad*, Herder, 2014 expresa en estas palabras que transcribimos: “la lógica moral de la crueldad es una lógica metafísica, es el triunfo del «todo», de «lo uno» sobre «lo único», sobre el nombre propio. De hecho, todas las lógicas metafísicas, y la moral no es una excepción, se convierten en crueles por esta razón, porque *ordenan* lo *inordenable* —el nombre propio: lo único, lo extraño—, lo fabrican, lo clasifican, lo enmarcan en una tipología y, al hacerlo, le dan categoría ontológica y, más aún, le otorgan, lo elevan a un rango o estatuto moral, lo legitiman, lo inmunizan, aunque, como vamos a ver y a diferencia de lo que podría pensarse, al inmunizarlo no lo protegen sino todo lo contrario, legitiman la destrucción de todo lo que queda fuera de ese rango, legitiman la destrucción del *resto*”. En un orden de ideas semejante, el papa Francisco escribió que “es mezquino detenerse sólo a considerar si el obrar de una persona responde o no a una ley o norma general, porque eso no basta para discernir y asegurar una plena fidelidad a Dios en la existencia concreta de un ser humano” (*Exhortación Apostólica Amoris Laetitia*, 304).

⁵⁶ Guizardi, M.V. Conflicto, equilibrio y cambio social en la obra de Max Gluckman, *Papeles del CEIC # 88, septiembre 2012*, pp. 2-47.

⁵⁷ Vid. Cobb, S. *Hablando de violencia...*, cit. *passim*.

El papa Francisco describe, al explicitar este último principio, las distintas actitudes que las personas suelen adoptar ante los conflictos. Destaca en sus palabras la ambivalencia del concepto: que sea positivo o negativo depende en primer lugar del modo que lo perciban los sujetos. Cuando se tienen en cuenta la “unidad” y el valor de la paz, el diálogo se ve favorecido y los conflictos pueden ser vistos como oportunidades, como ocasiones de crecimiento y desarrollo personal.

La teoría narrativa ha contribuido también a comprender la relación que existe entre los conflictos y la comunicación, así como también el papel que juegan las habilidades socioemocionales en su resolución. Cuando las personas se escuchan activamente y hablan con asertividad, entonces la comunicación fluye y el diálogo se facilita. Cuando, por el contrario, se instauran estilos comunicativos agresivos o pasivos, la comunicación es imperfecta y se dificulta el diálogo. La comunión de las personas se resiente cuando alguna de las partes no reconoce la voz del otro, es decir, cuando lo deslegitima. En ese momento, cualquier conflicto se torna negativo por el solo hecho de que se instaure una narrativa de poder mediante la que se desequilibran las posiciones de las partes; una de ellas adopta una posición agresiva y no admite que la otra pueda tener razón.

Cuando se comprende la justicia desde el modelo jurisdiccional y las narrativas de poder del Estado, el fenómeno jurídico propio del ámbito de la intimidad de la persona, se desperfila o desconfigura.

Otro de los fenómenos que pueden ser considerados como signos de los tiempos es el llamado Derecho global. Domingo describe la estructura de la pirámide del Derecho global: en el vértice se sitúa la persona; en el nivel intermedio, la comunidad; en la base, la humanidad. “Así, el yo (ego) de la dimensión individual, el nosotros (nos) de la dimensión social y el todos (omnes) de la dimensión total tienen efectos jurídicos diferentes, pues afectan al Derecho de forma distinta”⁵⁸. La teoría tridimensional de Domingo permite tratar de manera adecuada los distintos derechos fundamentales sin perder de vista la unidad del fenómeno jurídico. Mientras en la pirámide atribuida a Kelsen, el vértice está ocupado por la norma fundamental o Constitución, en la de Domingo lo está la persona y su dignidad, de modo que puede reconocerse un nivel que se podría calificar de autobiográfico⁵⁹. En ese nivel, la jurisdicción pertenece a las personas y a ellas corresponde en primer lugar consensuar la gestión de sus conflictos.

⁵⁸ Domingo, R. La pirámide del Derecho global, *Persona y Derecho*, 2009, 60, p. 33.

⁵⁹ Wilber, K., *Sexo, ecología, espiritualidad. El alma de la evolución*. Ed. Gaia, Madrid, 2000, p. 458 distingue tres dominios de la verdad. No se corresponde con la teoría tridimensional de Domingo, pero tienen en común la distinción de los niveles: en el autobiográfico la persona goza de autonomía para dictar lo que es justo en lo que se refiere a su propia vida. Para Wilber, “el Estado o la Iglesia no tiene el derecho de dictar lo que es la realidad”.

El dogma moderno de la exclusiva jurisdicción del Estado o de la Iglesia quiebra cuando se trata de los asuntos relativos a la autonomía de las personas.

IV. EL PRINCIPIO DE ATINGENCIA Y OTRAS PROPUESTAS DE IURE CONDENDO

El desarrollo de los principios fundamentales del ordenamiento canónico, vistos a la luz de los propuestos por el papa Francisco, permitirá dar respuesta a las preguntas de investigación: ¿es posible realizar un giro narrativo en el ámbito jurídico de la Iglesia que sea respetuoso de la doctrina católica acerca del matrimonio y de la familia al tiempo que reconozca las pretensiones legítimas de los fieles? Sí, es posible y necesario, teniendo en cuenta los principios mencionados.

Esta necesidad es precisamente la que se pretende formular como un nuevo principio jurídico: el principio de atingencia. Como su propio nombre invita a considerar, se trata de poner en el centro de la reflexión jurídica y canónica el concepto de la carne, con el que la cultura bíblica se refería a la distintas relaciones familiares y no sólo al matrimonio. A partir del misterio de la carne y de una de sus características -la tangibilidad- se formulará el principio de atingencia y se afrontarán las consecuencias inmediatas de su aplicación en el ordenamiento canónico sin necesidad de realizar ninguna propuesta *de lege ferenda*; es decir, nos centraremos en propuestas *de iure condendo*.

IV.1. Formulación del principio de atingencia

En el diccionario, la atingencia se describe con tres sinónimos -"relación, conexión, correspondencia"- al mismo tiempo que se señala su derivación de la palabra latina *atingere*, que significa llegar a tocar. La atingencia añade a los tres sinónimos allí referidos un sentido de contigüidad, inmediatez, proximidad.

La palabra "tocar" tiene en castellano 39 acepciones distintas de las cuales interesa aquí mencionar dos. Cuando las personas se sienten afectadas por algo se puede decir que eso "les toca" (contacto) y cuanto más íntimo sea ese "algo" tanto más se sentirán las personas legitimadas para decir que sólo a ellas "les toca" (turno, competencia) decidir sobre ello. A estos dos significados, añadiremos otros dos: en tercer lugar, el que recibe la palabra *atingere* en la lengua italiana: recabar, extraer; en cuarto lugar, el que expresa el llamado principio de representación: "quod omnes tangit, ab omnibus approbari debet" (lo que toca a todos, por todos debe ser aprobado⁶⁰). Cada uno de

⁶⁰ Este principio reviste importancia en el desarrollo de las ideas políticas democráticas, pero su origen es medieval: Condorelli, O. «Quod omnes tangit, debet ab omnibus approbari». Note sull'origine e sull'utilizzazione del principio tra medioevo e prima età moderna, *Ius Canonicum*, 53/105, 2013, pp. 101-127.

estos sentidos será analizado en los siguientes apartados. Los dos primeros pueden ser considerados desde el punto de vista atencional; los dos últimos, lo serán desde el referencial.

Acogiendo estos significados de la palabra, se puede formular así el principio de atingencia: la necesaria avocación, por parte de las personas, de los asuntos que atañen a la intimidad de sus vidas, de forma que su autonomía, jurisdicción o competencia decisional prevalezca sobre cualquier otra instancia de poder. En esta definición destacamos tres palabras clave: avocación, intimidad y jurisdicción.

En primer lugar, según el modelo autobiográfico, se trata de aplicar una técnica que se emplea especialmente en el ámbito del Derecho administrativo y procesal: avocar significa “atraer a sí la resolución de un asunto o causa cuya decisión correspondería a un órgano inferior”. En este caso, la persona avoca para sí necesariamente una competencia o jurisdicción sobre un asunto que es atingente a su intimidad, de forma que si hubiera otras instancias de poder que tuvieran capacidad de decisión, deberían declinar su competencia, con independencia de que la persona avoque o no dicho asunto para sí, pues se trata de un avocación necesaria.

La intimidad es lo más característico de la persona humana, aquello que en cierto sentido sólo ella puede conocer cabalmente y que sólo mediante la revelación que ella haga podrán conocer los demás a la luz de su testimonio. Madinier definió la familia como el órgano de la intimidad⁶¹ contemplando la familia no tanto desde la naturaleza sino desde su perspectiva misteriosa. La familia es una comunidad de personas. En la medida en que de las interacciones de sus miembros depende la construcción de su intimidad, se puede establecer un vínculo entre ambos conceptos: la intimidad es aquello acerca de lo que sólo la persona puede hablar con atingencia, cabalidad o conocimiento de causa. Sin embargo, de la intimidad también es posible recabar la fuente de la juridicidad por excelencia, el amor mediante el que las personas hacen el don de sí mismas. Por último, esa relación entre familia e intimidad toca también el corazón de la humanidad, por lo que también pertenece al ámbito del derecho global.

Las dos principales fuentes de juridicidad familiar -desde el punto de vista antropológico y simbólico- son el nacimiento y el acto conyugal. Del primero de ellos deriva el paradigma de la natalidad; del segundo, el de la conyugalidad. Estos dos paradigmas serán propuestos en este estudio para resolver el problema jurídico planteado por la pretensión de las parejas homosexuales de que sus uniones sean reconocidas también en el ámbito canónico. Para poder comprender el origen y el alcance de estos dos paradigmas, conviene adelantar que uno y otro tienen diferente naturaleza jurídica. El primero -el de la natalidad- es un paradigma prevalentemente

⁶¹ Madinier, G. *Natura et mystère de la famille*. Madinier, : Casterman, Tournai, 1968.

atencional; el segundo -el de la conyugalidad- es un paradigma referencial. Si no se comprendiese esta diferencia, las propuestas que se aportarán a continuación no podrían ser cabalmente entendidas.

IV.2. Paradigmas atencionales

En sí mismos, los paradigmas constituyen una referencia para pensar la realidad, para organizar el conocimiento. Sin embargo, esta referencia puede ser de naturaleza atencional, es decir, no pretende señalar directamente unos contenidos o valores moral o jurídicamente exigibles, sino proteger los derechos o libertades de las personas. Esta es una característica común de tres paradigmas que han tenido gran relevancia en distintos momentos históricos de la evolución de la familia occidental: el paradigma biológico aportado por los primeros cristianos en la evangelización; el paradigma de la autonomía de la voluntad, surgido en la modernidad⁶² y el paradigma homosexual que impera en algunos países en los que o bien se han legitimado legalmente las uniones homosexuales o bien han sido reconocidos sus derechos fundamentales en la vía jurisprudencial⁶³.

Los cristianos de los primeros siglos introdujeron un nuevo paradigma de familia: el hijo natural⁶⁴, es decir, el “producido” por el acto sexual de un varón y una mujer con independencia de cuál fuera la relación que mediara entre ellos, y de la valoración moral o jurídica de aquel acto. De este modo, transformaron las estructuras sociales del imperio romano basadas en el poder patriarcal y repudiaron las actitudes inhumanas que llevaban a los padres de familia a abandonar impunemente a sus hijos recién nacidos. La introducción de este nuevo paradigma tenía como objeto evitar el que fueran abandonados por sus padres y responsabilizar a éstos para que cuidaran de ellos. Este paradigma cumplía una función tuitiva y atencional de los más débiles. Además de atender a los recién nacidos y de proteger a los *nasciturus*, puesto que también se condenaba moralmente el aborto, el paradigma del hijo natural cumplía una función moralizante: la filiación está ligada al acto conyugal, de modo que este tiene un significado procreador inscrito en su naturaleza biológica.

⁶² Téngase en cuenta que la modernidad -desde el punto de vista narrativo nupcial- tiene su comienzo en el siglo XII como sostiene Carreras, J. *La modernidad comienza en el siglo XII...*, cit., p. 188.

⁶³ En este último caso, el argumento principal ha sido el del derecho al libre desarrollo de la personalidad, es decir, se ha tratado de una combinación de ambos paradigmas: el de la autonomía de la voluntad y el de que la orientación sexual es un ámbito atingente a la intimidad de la persona y que sólo a ella le incumbiría.

⁶⁴ Esta idea es desarrollada en Carreras, J. *Soberanía conyugal*. Lulú, 2008; Carreras, J., *Divorciados...*, cit.

Con el transcurso de los siglos y la implantación del modelo social de cristiandad, la sociedad se construía culturalmente sobre el fundamento de la que se ha llamado “familia tradicional”. El ciclo vital familiar estuvo conformado por los nacimientos y las bodas. En ambos casos, se trató de considerar los aspectos objetivos, es decir, aquellos que podían ofrecer un sólido fundamento jurídico. Más que contemplar el nacimiento de la persona en un sentido antropológico simbólico, se consideró como un dato sociológico. Es comprensible que todavía hoy la palabra “natalidad” siga consistiendo en el índice de nacimientos que se dan en un lugar y tiempo determinado. En las narrativas jurídicas de la modernidad, el nacimiento es un hecho biológico al que el ordenamiento jurídico atribuye importantes consecuencias jurídicas. Cumple una función más pasiva que activa: es decir, más que tener en cuenta a los que nacen, se contabiliza el hecho de que hayan nacido; más que ciudadanos del mundo, se consideran sujetos que pasan a ser súbditos sometidos a un ordenamiento jurídico determinado.

El nacimiento se había convertido en un dato objetivo que se podía constatar, una evidencia biológica indiscutible. El paradigma biológico, unido al paradigma referencial del vínculo, permitía construir una sociedad en la que se podían distinguir dos tipos de familia: las legítimas, edificadas sobre el contrato matrimonial; las ilegítimas, que serían aquellas en las que los padres no estarían unidos por un vínculo válido.

Este modelo entró en profunda crisis a lo largo del siglo XX, en la misma medida en que se abandonaron -total o parcialmente- los paradigmas en los que se basaba: la biología no tiene por qué ser la única fuente de racionalidad jurídica familiar -basta con tener en cuenta la adopción-, el matrimonio ya no puede ser considerado un vínculo que limite el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Caídos ambos parámetros, es lógico que la familia sea pensada a partir de los paradigmas que son propuestos por la cultura contemporánea: la autonomía de la voluntad y el paradigma homosexual.

D’Agostino explica cómo dos movimientos culturales de finales del milenio aunaron sus fuerzas para lograr el reconocimiento de las uniones homosexuales: de un lado, el movimiento libertario; del otro, el liberal. El primero asestaría un golpe de muerte al paradigma biológico y al Derecho de familia, tal como se concebía hasta el momento, construido sobre el matrimonio y la heterosexualidad. El segundo, en cambio, abogaría en todo caso por el aumento de los derechos y libertades⁶⁵. El autor italiano, sin embargo, parece no advertir que en el movimiento liberal existe una clara finalidad atencional: no se quiere excluir a las personas homosexuales de la posibilidad de realizar un proyecto familiar. En este sentido, el paradigma homosexual es abrazado sin resistencias por quienes defienden el paradigma atencional por excelencia: la autonomía de la voluntad. Hasta tal punto es fundamental este último que nadie debe ponerlo en

⁶⁵ D’Agostino, F. *Filosofía de la familia*, Rialp, Madrid 2006.

duda, ni siquiera cuando se afirma el carácter matrimonial de las uniones homosexuales. Juntos, estos dos paradigmas, son invencibles: el amor trasciende las fronteras de la biología. Estos paradigmas, en este sentido, no tienen carácter destructivo sino deconstructivo: se pretende fundar un nuevo orden fundado en la libertad de las personas.

Visto desde esta perspectiva atencional, lo importante no es el contenido sustantivo de los derechos que tienen que ver con el desarrollo de la personalidad, sino más bien la defensa de la autonomía, es decir, la ausencia de coerción en el modo de orientar la propia vida. Dicho con otras palabras, se trata del mismo dinamismo por el que en el Concilio Vaticano II se admitió que las personas gozan de un derecho fundamental a la libertad religiosa, es decir, a no ser coaccionados por nadie en el ámbito de la fe⁶⁶. De manera análoga, se pueden respetar las decisiones que las personas toman en el ámbito de autonomía de su intimidad y de sus narrativas autobiográficas, sin que por ello se esté legitimando en absoluto el contenido objetivo de esas decisiones. Se respetan porque proceden de la intimidad y de la dignidad de la persona, no porque sean encomiables.

Conviene subrayar el carácter tuitivo y atencional de estos paradigmas -el biológico y el homosexual- porque es precisamente esta función la que ha favorecido -en último término también permitido- los cambios culturales que ha llevado consigo. El primero, el biológico, sirvió para organizar la sociedad sobre las relaciones familiares fundadas en el matrimonio; el segundo, el homosexual, para desorganizar aquellas mismas estructuras de la familia tradicional, dando cabida a modelos realmente inclusivos en los que se respeten los derechos de todos.

Por otra parte, de lo que se trata aquí es de dar respuesta a las pretensiones de las parejas homosexuales y no de analizar la consistencia de todos los *derechos* reproductivos que la ideología de género pretende imponer en la sociedad. El principio de atingencia constituye una herramienta indiscutible para “aterrizar” el pensamiento a la realidad encarnada de las personas y evitar así la ceguera o las distorsiones cognitivas que producen las ideologías, sean del signo que sean.

En virtud de este principio, en efecto, cabe distinguir de manera radical aquellas pretensiones que las personas homosexuales hacen con respecto al modo de orientar sus propias vidas, por un lado; de aquellas otras en las que se trata de la calidad de vida

⁶⁶ La Declaración *Dignitatis humanae* (DH), del Concilio Vaticano II, defendió el derecho a la libertad religiosa sin que ello suponga merma alguna de la realidad objetiva. Son las personas las que tienen derechos y no las “verdades” o los dogmas. Conviene subrayar el fundamento narrativo de este derecho fundamental reconocido por DH 11: “Desde los primeros días de la Iglesia los discípulos de Cristo se esforzaron en inducir a los hombres a confesar Cristo Señor, no por acción coercitiva ni por artificios indignos del Evangelio, sino ante todo por la virtud de la palabra de Dios”. Negar la obligatoriedad de una acción no significa que se renuncie a evangelizar. Esta confusión se produce en quienes piensan la realidad desde paradigmas distintos a los de la modernidad.

y de la salud de los menores de edad. Esta distinción resulta también importante, porque de otro modo, el deseo de querer defender a los hijos podría conducir a ser injustos con los padres.

Desde los principios antropológicos y jurídicos examinados en este estudio y en aplicación al principio de atingencia, cabe “atender” las peticiones de los fieles católicos homosexuales que piden respeto por las uniones que han establecido con sus respectivas parejas y que han sido reconocidas por las autoridades civiles.

Es necesario poner en relación los nuevos paradigmas del siglo XX -el homosexual y el de la autonomía de la voluntad- con el criterio de realidad en el que encuentran su contexto. El *poder ser* -valga la redundancia- está detrás de las actuales narrativas de poder: ninguna norma heterónoma debería suponer un obstáculo a las libertades recién conquistadas, ni la inexistente ley natural ni tampoco las leyes positivas, puesto que éstas deben ponerse al servicio de dichas libertades y nunca para limitarlas. En las ideologías de la postmodernidad, los deseos de las personas merecerían poder ser realizados: el poder del Estado, la técnica y la ciencia los harían posibles.

Estas narrativas de poder, de carácter libertario, son legítimas, puesto que se fundan en el respeto del ámbito de autonomía que la misma ley reconoce y protege. Desde el punto de vista del Derecho canónico, nada se debería decir acerca de este aspecto atencional: los matrimonios igualitarios encuentran fundamento en el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Negar la existencia de este derecho resulta una empresa tan arriesgada e impopular como injusta e imposible.

Desde este punto de vista, tanto el criterio narrativo de realidad como el paradigma de la natalidad ofrecen el mismo servicio atencional al acoger las legítimas pretensiones de las personas, sin juzgarlas desde el punto de vista moral. Por otra parte, de la misma manera que no se condena a quienes hacen uso de su autonomía para organizar sus vidas, por el mismo motivo tampoco se aprueban o aplauden sus decisiones.

Los paradigmas atencionales no son problemáticos en sí mismos. Desde el punto de vista jurídico, lo importante es distinguir si una determinada acción de la persona -ya sea fiel católico o ciudadano- se encuentra formando parte de una narrativa autobiográfica o no. Si esta acción pertenece en común a dos personas adultas que quieren unir sus vidas con el beneplácito del Estado -en eso consiste el matrimonio igualitario- se puede aplicar el principio de atingencia: a ellos compete decidir cómo quieren organizar su existencia y resolver los eventuales conflictos que surjan. En cambio, sí resulta problemático que esta misma pareja invoque el derecho a adoptar a un menor y el poder de generar una relación paternofamiliar mediante técnicas de reproducción artificial. Aquí el principio de atingencia conlleva la necesidad de que sea el hijo quien pueda reconocer la

paternidad que le está siendo impuesta⁶⁷. Esta avocación es necesaria: le corresponde en primer lugar a él; y también a los científicos y juristas, que serán quienes deberán estudiar el fundamento racional de dicha pretensión. La filiación es un derecho de los hijos y no de los progenitores.⁶⁸

El hecho de que existan Estados que han reconocido el matrimonio igualitario no implica que la adopción se convierta en un derecho de la pareja que no tendría otro fundamento que las narrativas de poder, en este caso en la concurrencia de las voluntades de los homosexuales y en la convivencia de los Estados. Un planteamiento realmente atencional debe poner en primer plano el interés superior del menor. El ordenamiento canónico no reconoce este poder y, al no reconocerlo, se preocupa en primer lugar del derecho de los niños y de las niñas a tener un padre y una madre.

IV.3. Paradigmas referenciales

Por lo que respecta al matrimonio y la familia, Occidente ha conocido dos paradigmas referenciales distintos. En primer lugar, la conyugalidad⁶⁹ o misterio celebrado en las nupcias; en segundo lugar, el vínculo matrimonial, es decir, la relación conyugal en cuanto reconocida por la legítima autoridad. La conyugalidad es la relación constituida por la entrega recíproca del hombre y de la mujer que unen sus vidas para ser familia. El vínculo conyugal, en cambio, es el producido por los contrayentes en cuanto es

⁶⁷ El papa Benedicto XVI se preguntaba: ¿Es lícito bautizar a los niños recién nacidos en vez de esperar a que sean ellos quienes elijan el tipo de religión que quieran vivir cuando sean adultos? La pregunta y la respuesta son pertinentes, puesto que el papa alemán no dudaba en afirmar que la verdadera pregunta es ésta: ¿Se puede realmente anticipar la vida, dar la vida sin que el sujeto haya tenido la posibilidad de decidir? Sólo en la medida en que se da la vida como un don gratuito, que tiene para los padres un sentido anticipado y bueno, es lícito engendrar. En la medida en que se imponen las narrativas de poder en el ámbito familiar, en esa misma medida resulta ilícita la “agresión” que sufren los niños de parte de sus pretendidos padres. Benedicto XVI, [*Lectio divina en san Juan de Letrán*](#), Asamblea eclesial de la Iglesia de Roma, 11 de junio de 2012.

⁶⁸ En realidad, se trata aquí de un derecho global. Que dos personas homosexuales quieran adoptar un hijo (nivel personal) y que el Estado lo reconozca (nivel comunitario) no les convierte en progenitores (nivel humano). El interés superior del hijo está en los tres niveles: él debería ser escuchado, la sociedad tiene también que valorarlo y, por último, la humanidad está en juego. Sería deseable que en tema tan trascendente se lograra un consenso universal, basado en evidencias científicas.

⁶⁹ En el pensamiento de Hervada, la conyugalidad desempeñó un papel fundamental. A diferencia de la opinión dominante en la doctrina canónica según la cual el objeto del consentimiento consistía en un conjunto de derechos y deberes asumidos por los esposos, Hervada entendía que el objeto del consentimiento son los mismos esposos en su conyugalidad. Para él, la conyugalidad no era la relación misma sino la masculinidad en el varón y la femineidad en la mujer, como presupuestos o aspectos materiales sobre los que actúa el consentimiento matrimonial. Pienso que no tendría inconveniente en aceptar que en realidad es la conyugalidad - en su acepción objetiva- lo que los esposos quieren en el momento de casarse: ya no son dos, es decir, no es la suma o concurso de sus voluntades el efecto del acuerdo, sino una sola carne, una unidad en la que el “todo” de la familia actúa desplegando su potencial dialógico y genealógico. Sobre este punto, vid. Carreras, J. *Il bonum coniugum, oggetto del consenso matrimoniale*, en *Ius Ecclesiae*, 6, 1994, pp. 117-158.

reconocido por una autoridad, ya sea estatal o eclesial. En las narrativas litúrgicas del primer milenio no intervenían las autoridades en calidad de testigos, sino en la de bendicentes, lo cual manifiesta la referencialidad simbólica y misteriosa al mismo tiempo y refuerza la causalidad eficiente de los esposos.

Desde Trento, el principio formal ha adquirido un valor superior al del consentimiento ya que sin el respeto de la forma canónica de celebración aquel podrá ser quizás "naturalmente suficiente" para que en algún momento sea reconocido por la autoridad eclesial; pero mientras eso no suceda resulta insuficiente para generar el vínculo. Es decir, prevalece la importancia del "reconocimiento" por encima de la realidad reconocida o, si se prefiere, el valor de esta queda supeditado a que se produzca aquel.

El principio del *favor matrimonii* opera sobre la presunción de que sólo el consentimiento legítimamente manifestado es causa del matrimonio (cfr. c. 1057 CIC). La unión que hayan querido generar los fieles al margen de este cauce institucional es inválida y por tanto no goza del favor del Derecho. Se destaca el carácter ambiguo de este principio. La ambigüedad proviene de una narrativa de poder: de una parte se afirma la principalidad del consentimiento; de otra se niega, haciéndola depender de un requisito formal. En definitiva la necesidad es psicológica por parte del consentimiento y jurídica por parte de la autoridad. La insuficiencia jurídica sólo podrá "sanarse" en cuanto la legítima autoridad lo establezca mediante la sanación en la raíz.

Desde esta narrativa de poder es comprensible que la sanación en la raíz sea considerada una ficción jurídica.⁷⁰ Más que causa eficiente del vínculo, el consentimiento sería la ocasión necesaria para que la autoridad complete la insuficiencia jurídica que adolecía aquel. A partir del decreto sanador, la comunidad eclesial fingiría que esa unión matrimonial habría sido válida desde el momento en que han sido retrotraídos sus efectos jurídicos.⁷¹ Eso significaría que durante todo el tiempo que duró la ficción, el consentimiento habría sido suplido por un vínculo ficticio que se mantendría en pie

⁷⁰ Zygala, J. La "sanatio in radice"... cit. p. 93 señala que la mayoría de la doctrina canónica entiende que la sanación en la raíz contiene una dispensa que opera retroactivamente una ficción jurídica.

⁷¹ La narrativa de poder mantiene la ambigüedad tanto antes como después de conceder la sanación en la raíz. Se admite la posibilidad de sanar porque existe un consentimiento naturalmente suficiente, pues de otro modo, si no existiera, no podría ser sanado. Sin embargo, una vez concedida, se considera que la realidad pasada seguirá siendo la que fue. Si los divorciados vueltos a casar fueron tratados como adúlteros y pecadores públicos, la narrativa de poder justificará ese trato porque así debía ser según la norma canónica. Si ahora las circunstancias han cambiado, se justifica que ya no se continúe tratando así a esos fieles: ahora gracias a la ficción jurídica se considera que fue válido desde el primer momento aunque en realidad no lo fuera. Estas mismas narrativas de poder justifican el que la sanación en la raíz sea considerada una gracia dispensada por la autoridad, en lugar de un auténtico derecho del fiel, así como también la praxis de las diócesis españolas según la cual en principio no se dispensan los matrimonios civiles contraídos inválidamente por los fieles católicos. Véase al respecto, Peña, C. ¿Convalidación simple o sanación en raíz? La revalidación canónica del matrimonio civil de los católicos. *RGDCDEE*, núm. 39, 2015.

exclusivamente en virtud del poder sanador de la autoridad. Esto es manifiestamente contrario a lo establecido en el c. 1057 CIC, que declara que el consentimiento no puede ser suplido por nadie.

A diferencia del paradigma del vínculo, la conyugalidad supone la asunción de un criterio de realidad narrativo. Son las personas de los cónyuges quienes tienen que pronunciarse en primer lugar en lo relativo a la unión que ellos crean, puesto que ellos y sólo ellos pueden haberla causado. Aquí no se indaga acerca del reconocimiento eclesial, más bien se les pregunta: ¿y vosotros qué decís de vosotros mismos? La respuesta puede no ser sencilla, por muchas razones, pero tampoco tiene que ser necesariamente difícil o complicada. Los dos cónyuges pueden tener la diáfana y compartida conciencia de haberse entregado recíprocamente y de que esta es precisamente la verdad que ellos aportan al mundo. Ese consentimiento es la causa suficiente para que exista la primera relación familiar: la conyugalidad; relación que existe al margen del acto de reconocimiento de la autoridad, sea eclesial o estatal.

A diferencia del vínculo, la conyugalidad constituye un paradigma que no puede ser autorreferencial. El pensamiento se construye a través del conocimiento de los cónyuges, quienes afirman la verdad que les une. Si esa verdad es conyugal, entonces la referencia está en el misterio conyugal que refiere directamente a Cristo y a su Iglesia. Este misterio objetivo sirve también de criterio para discernir si la verdad afirmada por los fieles es o no conyugal, más allá de la autoconciencia que los esposos tengan de ella.

A la petición de los fieles homosexuales que solicitan el reconocimiento de la legitimidad canónica de su unión, las autoridades eclesiales pueden argüir la necesidad de que se trate de una relación conyugal, es decir, construída a partir de la heterosexualidad. Por esta razón es clave la referencialidad al misterio conyugal, más allá de los deseos y de las intenciones subjetivas de los esposos. Las personas homosexuales no pueden realizar un acto conyugal, si por éste se entiende el acto por el que el hombre y la mujer se reconocen formando parte de una unidad que goza de una fecundidad propia⁷². Para Donati, la relación familiar -al igual que los demás bienes relacionales, como el de la amistad- presenta tres semánticas distintas: la estructural del vínculo (*religo*); la referencial del sentido (*refero*) y la generatividad consistente en la excedencia de las dos anteriores⁷³. La generatividad es el fundamento de la familia, su tarea específica. Para Scabini e Iafrate, “son dos las características que están en el

⁷² Brook, H. *Zombie Law: Conjugality, Annulment, and the (Married) Living Dead*, *Fem Leg Stud*, 2013, p. 20 sostiene que en un orden en el que la conyugalidad se concibe en términos tan amplio como en la actualidad la consumación y el acto conyugal son conceptos que dejan de tener sentido alguno desde el punto de vista jurídico. De hecho, siguiendo al sociólogo Beck, el autor califica de leyes zombies a las que regulan el derecho matrimonial y familiar. Trata de rescatar esos conceptos que están ya muertos, pero que todavía pueden tener sentido.

⁷³ Donati, P.P., *Il genoma che fa vivere la società*. Soveria Mannelli, Rubbettino, 2016.

centro del generar: la relación/ligamen y el simbolismo que especifica este ligamen en cuanto humano y humanizante”⁷⁴.

Según Donati, la familia es para la sociedad el bien relacional en sí mismo, es decir, por excelencia. En la familia pueden distinguirse tres tipos de relaciones, que él denomina de primero, segundo y tercer orden (Véase la figura 1).

Figura 1: Relaciones de primer y de segundo orden, según Donati. Fuente: elaboración propia

Para Donati, las relaciones de primer orden son las que unen a cada uno de los miembros de la familia con los demás, mientras que las de segundo orden son las que unen las relaciones con las personas. En la figura 1, las de segundo orden estarían representadas por las flechas rojas. Sin embargo, desde el punto de vista sistémico, más bien habría que invertir el orden: la principal de las relaciones de primer orden sería la que une a los cónyuges con el hijo que es fruto de su amor⁷⁵. Es crucial comprender que la conyugalidad es la primera de las relaciones familiares desde el punto de vista referencial: no cabe ser padres o madres de forma aislada. La filiación conyugal es fruto de la relación conyugal, más que del acto sexual fértil o de la adopción legal. En el contexto conyugal y sobre un implícito acto de voluntad expresado en el acto conyugal, sobreviene la fecundación o en su caso la adopción. Desde el punto de vista simbólico, esa voluntad se expresa en el acto conyugal, que es al mismo tiempo un signo humano, un hecho fisiológico y un símbolo cósmico. La legitimidad de las pretensiones de las parejas homosexuales no puede encontrar apoyo o fundamento en el paradigma de la

⁷⁴ Scabini, E. e Iafrate, R. *Psicología dei legami familiari*, Il Mulino, Milano, 2019, p. 48.

⁷⁵ Principal conclusión del libro de Moreno, A. *Sangre y libertad*, Pamplona, 1994, pp. 25-42, consiste en reinterpretar la idea inicial de Malinowski según la cual las relaciones familiares tienen carácter “triangular”. Esta característica es propia de las relaciones de parentesco y por tanto se corresponde con las que Donati denomina de segundo orden. En realidad, son éstas las relaciones de primer orden.

conyugalidad. Dos hombres o dos mujeres, nunca podrán constituir la unidad fecunda de la que procede simbólicamente la identidad del hijo.

Franceschi ha identificado que el *ius connubii* puede ser el fundamento de los ordenamientos jurídicos siempre que no se entienda como un simple derecho de libertad⁷⁶: es necesaria la presencia de un hombre y una mujer que tienen un proyecto de vida común y en la alianza fundan esa unidad. La crítica que Franceschi dirige a los sistemas jurídicos que se construyen sobre el paradigma de la autonomía de la voluntad es certera. Al reconocer que el *ius connubii* no es la suma de dos libertades, sino la realidad que se origina en la entrega recíproca de un hombre y de una mujer, el autor está reconociendo implícitamente, de una parte, que el acto constituyente de la conyugalidad no es de naturaleza jurídica sino amorosa y gratuita; de otra, que la conyugalidad es la relación de primer grado por antonomasia, puesto que el hijo recibe el acto de ser cuando la fertilidad biológica y la fecundidad conyugal coinciden en la unidad del acto conyugal⁷⁷.

El hecho de que se haya podido establecer el paradigma de la homosexualidad en la cultura occidental parece encontrar una explicación en el eclipse del misterio de la conyugalidad y en el predominio del paradigma del vínculo durante los últimos siglos. La lógica del contrato conlleva la asunción de una antropología individualista y dualista, así como el predominio de las narrativas de poder que atribuyen al Estado o a la Iglesia la función legitimadora de la sexualidad. De hecho, es difícil encontrar estudios jurídicos en los que el acto conyugal sea algo distinto a una de las prestaciones derivadas del contrato.

IV.4. El paradigma de la natalidad

La noción de natalidad, tal como ya se explicado, no coincide con definición que recibe en el diccionario. Surge en el contexto del pensamiento político de Hanna Arendt y en estrecha relación con el concepto de nacimiento: “con cada nacimiento comienza un mundo, con cada muerte muere un mundo”.⁷⁸ El nacimiento es la aparición de una novedad absoluta e irrepetible.

Desde el punto de vista de las narrativas autobiográficas, el nacimiento es un acto jurídico en el que interviene en primer lugar la persona naciente, puesto que es ella la

⁷⁶ Franceschi, H. *Il diritto di famiglia...*, cit., p. 239.

⁷⁷ Sobre la distinción entre la fecundidad comunal y la relacional, véase: Carreras, J. *Soberanía conyugal...*, cit.

⁷⁸ Arendt, H. *Diario filosófico*. Citado por Barcena, F. *Hannah Arendt, una filósofa de la natalidad*, Herder, 2006, p. 179.

que nace y es sujeto de la acción y autor de la palabra con la que “empalabrará al mundo y a sí mismo”.⁷⁹

Las pretensiones eclesiales de las parejas homosexuales pueden encontrar apoyo y fundamento en la natalidad, puesto que una cosa es la fecundidad conyugal y otra distinta la fecundidad del amor humano⁸⁰. En la actualidad, se ha perdido de vista la fecundidad conyugal que previamente se había confundido con la fertilidad biológica en contexto matrimonial. Lógicamente, las relaciones de pareja reciben ahora un mismo tratamiento que está fundado en el paradigma de la autonomía de la voluntad y en el derecho al libre desarrollo de la personalidad. La noción de familia en nuestros días es un constructo social que está edificado sobre la autodeterminación subjetiva, en lugar de serlo sobre las características de sus relaciones⁸¹.

El paradigma de la natalidad tiene la virtud de ser referencial al mismo tiempo que atencional. De una parte, guarda relación directa con el acto conyugal y la generatividad; de otra, nos pone en la pista del aspecto más característico del nacimiento humano. Las tres dimensiones de la juridicidad concurren en el nacimiento: es la persona que nace, pero no lo hace por sí misma, sino que es dada a luz por una comunidad y en él se celebra el advenimiento de la humanidad misma. Del nacimiento humano se puede

⁷⁹ Duch, L. *Mito y pedagogía...*, cit.,

⁸⁰ En este sentido nos parece acertado el análisis que Knieps-Port le Roi, T., y Burggraeve, R. *New Wine in New Wineskins Amoris Laetitia and the Church's Teaching on Marriage and Family, Louvain Studies* 39 (2015-16): p. 301, realizan de los n. 52 y 251 de la Exhortación apostólica *Amoris Laetitia*. En el primero es menos rotundo que en el segundo en el que parecería cerrarse todo diálogo: “no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia [...] Es inaceptable que las iglesias locales sufran presiones en esta materia y que los organismos internacionales condicionen la ayuda financiera a los países pobres a la introducción de leyes que instituyan el “matrimonio” entre personas del mismo sexo”. Es evidente que se está en el plano de la realidad objetiva. Sin embargo, como sostiene el autor citado, lo más característico del enfoque teológico de *Amoris Laetitia* es el que pone en primer plano el amor y la amistad. El juicio que puede hacerse en el plano objetivo es independiente del que se realiza en el terreno autobiográfico, porque de hecho aquí sólo caben los juicios de las personas sobre los aspectos íntimos de sus vidas. En sentido parecido, O'Collins, G. *The Joy of Love (Amoris Laetitia): The papal Exhortation in Its Context, Theological Studies*, 2016, Vol. 77(4) pp. 905-921, quien entiende que la negación absoluta de cualquier género de analogía contradice la experiencia de las personas gays y el hecho de que en tantos países se hayan aprobado estas uniones. El autor entiende que esa afirmación resulta por lo menos poco persuasiva. En un discurso de apertura del año judicial de la Rota Romana el papa Francisco declaró que “no puede haber confusión entre la familia querida por Dios y cualquier otro tipo de unión”. Francisco, «Discurso del Santo Padre Francisco con motivo de la inauguración del año judicial del Tribunal de la Rota Romana, 22.1.2016», en http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/january/documents/papa-francesco_20160122_anno-giudiziario-rotta-romana.html (consulta 11.4.2016).

⁸¹ Donati, *Il genoma sociale...*, cit., p. 408. En sentido parecido, Hiller, H. *Conyugalidad y ciudadanía*, cit., p. 20 explica que los cambios legislativos se produjeron en el momento en que ligó el concepto de conyugalidad con el democracia y derechos individuales. La familia atencional, en este momento, tiene prevalencia sobre la referencial. Eso es admisible en el ámbito estrictamente autobiográfico, pero no tendría sentido ni en el ámbito comunitario ni tampoco en la reflexión jurídica de la realidad

recabar -y éste es el cuarto significado de la atingencia que hemos tomado en consideración- el sentido de la vida humana, la gratuidad del amor, las lógicas litúrgicas y la función mediadora de la familia como el “lugar donde se articula la diferencia entre los sexos y la diferencia entre las generaciones, así como la diferencia entre esas dos diferencias”⁸².

IV.5. La noción formal de situación matrimonial irregular

Si se define la situación matrimonial irregular como “aquella situación de vida marital de un fiel católico que, presentando elementos de estabilidad pública o notoria, no ha sido (o no ha podido ser) reconocida como válida por las legítimas autoridades de la Iglesia”⁸³, cabe preguntarse si los fieles católicos que viven una unión homosexual pueden considerarse dentro de esta categoría jurídica. Aparentemente la respuesta debería ser negativa, puesto que desde el paradigma de la conyugalidad, no es posible atribuir naturaleza matrimonial a la unión que ellos viven y cuya aprobación solicitan a la Iglesia. De la misma manera que no se puede admitir que sea una unión matrimonial, tampoco debería considerarse siquiera “situación matrimonial”, puesto que en este caso y (exclusivamente) desde este punto de vista, la irregularidad parecería ser el menor de los problemas que tendrían estas personas para poder crear una familia legítima.

Sin embargo, la noción de situación matrimonial irregular es de naturaleza jurídica-formal, es decir, que no se origina a partir de la realidad vital de los fieles sino únicamente desde la ausencia de un reconocimiento eclesial. Desde este segundo y postmoderno punto de vista, resulta *prima facie* indiferente cuál ha sido el motivo por el que la pareja haya carecido de un reconocimiento por parte de la autoridad legítima de la Iglesia. Carreras sostuvo que las parejas homosexuales se encontraban en la primera tipología de situaciones irregulares: aquellas que no pueden ser sanadas por razón de la inexistencia del consentimiento conyugal de las partes. Ahora es posible añadir que aunque efectivamente se trate de una situación *matrimonial* irregular insanable, no obstante conviene redoblar el esfuerzo pastoral por tratar a las parejas homosexuales de una forma que evite y elimine su estigmatización. No se trata solo de vivir la caridad o la misericordia sino de ser justos en virtud del principio de atingencia: evitar todo estereotipo o prejuicio, eliminar el uso de expresiones despectivas o vejatorias, sustituir

⁸² Hadjadj, F. *¿Qué es una familia?* Novomilenio. Granada. 2015, p. 33.

⁸³ Carreras, J. *Las situaciones matrimoniales irregulares. La solución canónica*, Pamplona 1998.

los juicios determinantes que derivarían del paradigma de la conyugalidad⁸⁴ por otros de carácter reflexivo y que se fundamentan en el de la natalidad⁸⁵, fomentar el desarrollo de las habilidades socioemocionales como la empatía, la escucha activa, la asertividad o la gestión de conflictos que favorecen un trato respetuoso y santo.

Por esta razón, debe rechazarse cualquier concepto de situación matrimonial irregular que quiera fundamentarse en la idea de un “pecado objetivo” o “situación objetiva de pecado”. Esa terminología quizás tenga un sentido desde el paradigma de la conyugalidad: efectivamente, los actos sexuales tienen un sentido plenamente humano cuando son expresión de la entrega recíproca de los esposos. Por esa razón son conyugales. Puede teóricamente comprenderse la utilidad de conservar el sentido de la sexualidad ligándola al matrimonio y la familia.

Sin embargo, desde el punto de vista pastoral se han podido ver los frutos negativos de este planteamiento en el que la moral tiende a imponerse desde narrativas de poder. Por el contrario, la noción formal de situación matrimonial irregular dificultará el que se pueda tratar a los fieles como pecadores públicos, personas infames o indignas, como se hacía en el c. 2355 del Código de Derecho Canónico de 1917. Aunque quizás no se usen ya estas expresiones, perviven sin embargo las actitudes correspondientes que se manifiestan en la comunicación no verbal.

IV.6. La superación de la autorreferencialidad de las instituciones y de las normas canónicas

Una de las aportaciones más significativas del papa Francisco desde el inicio de su pontificado ha sido el diagnóstico de autorreferencialidad como el primer mal eclesial que

⁸⁴ Por ejemplo, si un sacerdote niega la comunión a una lesbiana por el hecho de vivir una situación irregular, le basta invocar la existencia de la norma canónica que ampara su negativa. Si en lugar de eso, añade otras valoraciones como, por ejemplo, “no puedes comulgar porque estás en pecado” se trataría de una ofensa a la persona, porque ese juicio determinante sólo le compete a ella. Esto es lo que le sucedió a un sacerdote colombiano en Maryland: Noticias Anglolas, Sacerdote colombiano en USA, niega comunión a Lesbiana, (17 de marzo de 2012). Recuperado el 22 de agosto de 2022 de <http://anglinews.blogspot.com/2012/03/lesbiana.html>

⁸⁵ Al aplicar el paradigma de la natalidad, la ley natural deja de ser heterónoma para ser propuesta como una invitación gratuita que favorece una respuesta agradecida por parte de los fieles. Si se mantiene íntegra la doctrina del magisterio de la Iglesia, el uso del paradigma de la natalidad y de los juicios reflexivos impedirá incurrir en el relativismo moral. Sobre la importancia de los juicios reflexivos en el pensamiento de Arendt, vid Barrio, C. «El quién de la acción política en Hannah Arendt: la figura del espectador narrador y los juicios reflexivos». *Areté: revista de filosofía* 28, n.º 1, 2016, pp. 105-25. Barrio, C. «La función del pensamiento y el discurso en Hannah Arendt. De los juicios reflexivos a los juicios políticos». *Ideas y valores: Revista Colombiana de Filosofía* 64, n.º 159, 2015, pp. 109-30; Pérez Boada, H. «La ruptura filosófica de Hannah Arendt». *Revista Filosofía UIS* 17, n.º 1, 2018, pp. 19-35.

obstaculiza la acción evangelizadora⁸⁶. En todo cuanto se refiere al ámbito narrativo autobiográfico, la posible relación objetiva que existe entre los conceptos de derecho y de familia pasa necesariamente por un momento “subjetivo”, aquél en que las personas acogen o secundan la norma de manera voluntaria y gratuita⁸⁷. Incluso cuando en el ejercicio de la libertad y el uso de la sexualidad, las personas generan relaciones que objetivamente no pueden ser reconocidas como genuinamente familiares desde el paradigma de la conyugalidad, eso no impide que desde el punto de vista atencional sean vividas como familiares y así también reconocidas socialmente. No podrán ser relaciones de primer orden, pero sí de segundo.

Piénsese, por ejemplo, en un caso que ha tenido gran impacto social⁸⁸. Dos varones homosexuales después de años de convivencia, realizaron un proyecto familiar. Cada uno de ellos engendró mediante gestación subrogada a un par de hijos, que eran respectivamente hermanos biológicos. Los cuatro niños crecieron como hermanos, sin hacer distinciones en cuanto al origen biológico o adoptivo. Después de siete años de vida en el seno de una misma unidad familiar, los cuatro hermanos han sido separados por sus respectivos padres biológicos. Uno de los padres interpuso una demanda en la que solicitaba que se reconociera la fraternidad de los cuatro niños, para que se tuviera en cuenta la unidad familiar. La petición fue desestimada por el tribunal civil español, aduciendo que sólo son hermanos los que tienen un vínculo biológico. Sin embargo, desde el punto de vista atencional y en aplicación del principio de atingencia, resulta difícil negar la posibilidad de que existan verdaderas relaciones fraternas: para eso habría que escuchar a los menores y valorar su testimonio. El misterio de la carne no se refiere únicamente a los cónyuges, sino a todas y cada una de las relaciones familiares.

⁸⁶ Sobre este punto, Carreras, J. *La doctrina canónica...*, cit., señala que el criterio narrativo de realidad no ha tenido todavía acogida en la doctrina canónica, que permanece en los planteamientos modernos del criterio normativo iusnaturalista. La autorreferencialidad se aprecia en la importancia que adquiere en el ordenamiento matrimonial el paradigma del vínculo: no se aprecia el favor coniugalitatis, la sanación en la raíz se considera una ficción jurídica y una gracia, se mantienen las actitudes estigmatizantes de los divorciados vueltos a casar, etc.

⁸⁷ Véase lo comentado en la nota 39.

⁸⁸ Barrientos, C., El abogado de Nacho Palau contradice a Miguel Bosé: "Fue un proyecto de vida". Vanitatis el Confidencial. 27 de septiembre de 2021. Recuperado el 21 de agosto de 2022 de https://www.vanitatis.elconfidencial.com/famosos/2021-09-27/nacho-palau-contradice-a-miguel-bose-hijos-proyecto-de-vida_3297009/

Aunque íntimamente implicadas unas con otras, las relaciones familiares constituyen subsistemas distintos y hasta cierto punto autónomos⁸⁹.

Desde el criterio narrativo de realidad, las relaciones las crean las personas dentro de un contexto familiar: es posible que los padres no puedan ser cónyuges y que ellos no sean hijos desde el punto de vista paradigmático conyugal, pero eso no impide que sí puedan ser hermanos aquellos que se han conocido como tales desde que tienen memoria y así han crecido.

Los paradigmas de la natalidad y de la conyugalidad permiten pensar la familia en términos narrativos, que son a la vez inclusivos e integradores. “Lo que convoca es la realidad iluminada por el razonamiento”⁹⁰. Estos paradigmas ayudan a pensar la realidad sin sustituirla, acogiéndola respetuosamente. Al fin y al cabo, en eso consiste la Encarnación del Verbo, esposo de la Iglesia: en que el Hijo de Dios haya tomado sobre sí nuestra condición pecadora, haciéndose pecado por nosotros⁹¹. El principio de atingencia es un ancla que nos sujeta a la fuente de la juridicidad de la familia, allí donde las personas tienen una voz y una acción dignas de ser escuchadas y atendidas.

V. CONCLUSIONES

Las dos fuentes primordiales de la juridicidad familiar son el acto conyugal y el nacimiento. Ambos son actos humanos de naturaleza simbólica, misteriosa y sistémica. Ambos son la fuente originaria de las narrativas litúrgicas, de las narrativas autobiográficas y de las narrativas de comunión.

La tradición canónica multisecular ha identificado ambas fuentes, en primer lugar, al aplicar un paradigma atencional mediante el que el hijo natural era considerado el prototipo de realidad familiar, más allá de la dimensión cultural que pudiera revestir en las diversas sociedades. El nacido es antes que nada un hijo de aquellos que lo engendraron y dieron a luz. En segundo lugar, al entender que el acto conyugal es más

⁸⁹ Franceschi, H., *Il diritto di famiglia...*, cit., p. 227 señala los peligros de que en la sociedad occidental, el vaciamiento del principio del consentimiento y de la conyugalidad repercuta negativamente en la constitución de las relaciones fraternas, indicando concretamente el impacto de las técnicas de reproducción y su uso en las parejas homosexuales. Comparto esta apreciación desde un punto de vista macroscópico o cultural, puesto que en este tipo de familias -que denomino atencionales- hay carencias importantes desde el punto de vista simbólico relacional. Sin embargo, si se contempla desde el paradigma de la natalidad, las relaciones familiares pueden tener origen distinto de la conyugalidad, que es la fuente primordial y analogado principal del ser familiar.

⁹⁰ Francisco, Exhortación apostólica *Evangelii gaudium*, 232.

⁹¹ En la homilía pronunciada en la capilla de la residencia Santa Marta, el 31 de marzo de 2020, el papa Francisco dijo que “la verdad que proviene de Dios es que Él vino al mundo para tomar nuestros pecados sobre sí mismo hasta el punto de convertirse en pecado. Todo pecado Nuestros pecados están ahí”.

que una cópula sexual: la expresión perfecta del consentimiento por el que el hombre y la mujer se reconocen formando una unidad abierta a la vida.

Durante el segundo milenio, se impusieron en Occidente narrativas de naturaleza jurídica: nacimiento y cópula conyugal fueron incorporados a un sistema de pensamiento y entendidos como datos biológicos objetivos, desprovistos de su significación profundamente humana, insertos en la lógica contractualista. A finales del milenio, la crisis de la pastoral católica no está causada por el hecho de que el mundo haya evolucionado por caminos que se apartan de la ley de Dios, con la anuencia de los Estados que aprueban esos cambios. Es una crisis del propio sistema jurídico y pastoral que se ha tornado autorreferencial: el paradigma biológico y el paradigma del vínculo han alimentado las narrativas de poder mediante las que los pastores de la Iglesia han pretendido ordenar la vida de los fieles y de sus familias.

La reforma pastoral incoada en el Concilio Vaticano II e impulsada por los distintos Pontífices ha llegado a un punto álgido en la exhortación apostólica *Evangelii gaudium*. De los cuatro principios que el papa Francisco propone para invitar a los fieles a construir las ciudades en el diálogo con sus conciudadanos y vecinos, hay dos que sugieren una consideración sistémica de la familia: “el todo es mayor que la suma de las partes” y “la unidad prevalece sobre el conflicto”. A los fieles que reclaman la equiparación de las uniones homosexuales al matrimonio, es necesario decirles que desde el punto de vista sistémico el paradigma conyugal no permite pensar las relaciones homosexuales en los términos de esa pretendida equiparación. La familia es una íntima comunidad de vida y de amor: de las fuentes de la juridicidad se puede recabar la reflexión que reclama un modelo simbólico-relacional para la cabal comprensión de la realidad familiar. Por definición, los fieles homosexuales no pueden ser autores de un acto conyugal. La familia que ellos quieren construir no encuentra en el paradigma conyugal un argumento que legitime las uniones homosexuales.

Sin embargo, de los principios “el tiempo es superior al espacio” y “la realidad es más importante que la idea” sí es posible advertir una fuente de juridicidad mediante la que pensar personalmente y comunitariamente la legitimidad de las uniones homosexuales. El paradigma atencional de la natalidad exige al mundo entero que las personas sean respetadas en todo aquello que guarda relación con la vida personal. Y la Iglesia no puede ser una excepción. Nos encontramos ante un signo de los tiempos. Distinguir los paradigmas atencionales de los referenciales es particularmente importante para evitar la idea de que secundar las pretensiones de los fieles homosexuales supondría ceder en el terreno de la doctrina, incurrir en el relativismo moral o reconocer la victoria de los movimientos ideológicos LGTBIQ+.

El hecho de que el consentimiento que se prestan recíprocamente dos fieles homosexuales -gays o lesbianas- no es equiparable a la conyugalidad no significa que pueda ser considerado un contrato cualquiera de naturaleza económica. Entra dentro de la noción atencional de familia que se ha impuesto en las ciencias sociales. Sólo ellos y ellas pueden saber si la naturaleza de su unión es familiar y está basada en la entrega recíproca y gratuita, buscando crear un consorcio de toda la vida.

El principio de atingencia se infiere de la aplicación de los principios perennes de la tradición canónica y de los cuatro principios propuestos por el papa Francisco. El respeto de las parejas homosexuales no es un tema vinculado exclusivamente al ejercicio de la misericordia, como a veces se plantea. Es una cuestión de estricta justicia: las personas gozan del derecho al libre desarrollo de la personalidad. En los asuntos y conflictos que *tocan* la intimidad de la vida, les *toca* a las personas avocar para sí la gestión y el poder decisional para tratar los primeros y gestionar o resolver los segundos. Esta avocación es necesaria, es decir, constituye un aspecto de los derechos humanos, que son inviolables y universales. El principio de atingencia, por tanto, exige de la Iglesia o de cualquier otra institución el reconocimiento de este ámbito de autonomía que encuentra su fundamento en el paradigma de la natalidad. No basta con reconocerlo. Es necesario reformar las actitudes de los fieles y remover todos los obstáculos que impiden la inclusión plena de los fieles homosexuales en la vida de la Iglesia, con los límites que se expondrán a continuación.

El principio de atingencia presenta también un aspecto referencial. La Iglesia debe velar por el respeto de los derechos de todos los fieles. La intimidad de los homosexuales está amparada por esa esfera de inmunidad que supone la inadmisibilidad de todo trato discriminatorio y de todo prejuicio. Los hijos nacidos o adoptados en el seno de estas parejas homoparentales también merecen un respeto. El hecho de que no puedan ser tratados como hijos conyugales en el ordenamiento canónico no impide que se les pueda reconocer una filiación atencional, fundada en la natalidad y en la realidad social en que se desenvuelven sus vidas.

La Iglesia tiene el derecho de evangelizar el misterio de la familia. Al afirmar que la filiación es fruto del amor recíproco de un padre y de una madre y de la fecundidad propia de la unidad conyugal, se invita a los fieles homosexuales a que asuman esta verdad. Aunque los Estados les reconozcan el poder de convertirse en padres por los distintos procedimientos existentes, como la adopción o la maternidad subrogada, ese poder es un querer veleidoso. La paternidad y la maternidad no son un acto de poder, sino una donación del ser conyugal a la persona del hijo. Pero la Humanidad ha descubierto que una cosa son los actos de los padres y otra distinta los de los hijos: el principio de atingencia requiere profundizar en las vivencias de ellos, conocer desde su

intimidad cuál es su experiencia de la filiación. Desde el punto de vista atencional no puede haber diferencias reales en el trato de unos o de otros hijos. Son todos iguales. En todo caso, es un problema de naturaleza sistémica y, por tanto, requiere la aplicación del principio de atingencia en sus dos últimas acepciones: “quod omnes tangit, ab omnibus approbari debet”. Los hijos no pueden ser objeto de contratación y el interés superior del menor exige plantear este tema no desde el punto de vista de las conquistas de los derechos individuales, sino desde el bien e interés superior de los menores. En este sentido, la respuesta de la Iglesia es ejemplar siempre que se ponga en primer plano el respeto de las personas antes que la defensa de valores objetivos e institucionales, que corren el riesgo de devenir autorreferenciales y de convertirse en pretexto de actitudes hipócritas.

Aguirre R., Orlando, J. Pabón Mantilla, A.P., y Cáceres Rojas, P. B. «Argumentos religiosos y matrimonio igualitario: análisis de las discusiones en el Congreso de la República de Colombia, a la luz de la propuesta de Habermas sobre la religión en la esfera pública». *Reflexión política* 20, n 39 , 2018, pp. 202-2019.

A parte rei revista de Filosofía, *Hannah Arendt: ¿Qué queda? Queda la Lengua Materna (1964)*, 29 de mayo de 2013, Recuperado el 17 de agosto de 2022 de <https://youtu.be/WDovm3A1wl4>.

Arendt, H. *La vida del espíritu*. Barcelona: Paidós, 2003.

Argueta, I. Familia “natural” contra matrimonio igualitario: un fenómeno social que se repite, *Cultura y representaciones culturales*, 11/22, 2017, pp. 278-311.

Arrieta, J.I. La renovación del Derecho matrimonial canónico en el contexto del sínodo de la familia, *Anuario de Derecho Canónico* 5 Supl. Octubre 2016, pp. 18-21.

Bañares, J.I., *Sugerencias en torno al consentimiento matrimonial naturalmente suficiente, su nulidad y su sanación en la raíz*, en *Ius Canonicum*, vol. 55, 2015.

Barcena, F. *Hannah Arendt, una filósofa de la natalidad*, Herder, 2006.

Barrientos, C., El abogado de Nacho Palau contradice a Miguel Bosé: "Fue un proyecto de vida". *Vanitatis el Confidencial*. 27 de septiembre de 2021. Recuperado el 21 de agosto de 2022 de https://www.vanitatis.elconfidencial.com/famosos/2021-09-27/nacho-palau-contradice-a-miguel-bose-hijos-proyecto-de-vida_3297009/.

Barrio, C. «La función del pensamiento y el discurso en Hannah Arendt. De los juicios reflexivos a los juicios políticos». *Ideas y valores: Revista Colombiana de Filosofía* 64, n.º 159, 2015, pp. 109-30

Barrio, C. «El quién de la acción política en Hannah Arendt: la figura del espectador narrador y los juicios reflexivos». *Areté: revista de filosofía* 28, n.º 1, 2016, pp. 105-25.

Bastante, J. (6 de agosto de 2022). Cristianos LGTBI+ exigen al Vaticano “una petición pública de perdón” por “años de rechazo y discriminación”. *Eldiario.es* https://www.eldiario.es/sociedad/cristianos-lgtbi-exigen-vaticano-peticion-publica-perdon-anos-rechazo-discriminacion_1_9225470.html.

Benedicto XVI, *Discurso inaugural de los trabajos de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe*, Aparecida, 13 de mayo de 2007

Benedicto XVI, Exhortación Apostólica *Verbum Domini*, 2008.

Benedicto XVI, *Lectio divina en san Juan de Letrán*, Asamblea eclesial de la Iglesia de Roma, 11 de junio de 2012.

Berlingó, S. Ordenamiento, Otaduy, J., Viana, A., y Sedano, J. (eds). *Diccionario General del Derecho Canónico*, vol. 5, Pamplona, 2012, p. 776-782.

Botero Urquijo, D. A. «A diez años del reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario en México». *Reflexión política* 22, n.º 46, 2020, pp. 73-88.

Brofenbrenner, U., *La ecología del desarrollo humano*, Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós, 1987.

Brook, H. *Zombie Law: Conjugalit, Annulment, and the (Married) Living Dead*, *Fem Leg Stud*, 2013

Brown, P. Narrative: An ontology, epistemology and methodology for pro-environmental psychology research, *Energy Research & Social Science*, 2017, pp. 1-8. <http://dx.doi.org/10.1016/j.erss.2017.06.006>.

Bruce, A., Beuthin, R., Sheilds, L. Molzahn, A. and Schick-Makaroff, K. Narrative Research Evolving: Evolving Through Narrative Research, *International Journal of Qualitative Methods* 2016, pp. 1-6.

Bruner, J. Life as Narrative, *Social Research*, Vol 71/3, 2004, pp. 691-710.

Carreras, J. Il bonum coniugum, oggetto del consenso matrimoniale, en *Ius Ecclesiae*, 6, 1994, pp. 117-158.

Carreras, J. *Las situaciones matrimoniales irregulares. La solución canónica*. Pamplona, 1998.

Carreras, J. *Soberanía conyugal*. Lulú. 2008.

Carreras, J. *Divorciados vueltos a casar. Claves de la reforma del papa Francisco*, Ed. Fonte. Burgos, 2017.

Carreras, J., *Cásate como quieres*, Círculo Rojo. Roquetas de Mar, 2019.

Carreras, J. La doctrina canónica entre el criterio narrativo de realidad y la autorreferencialidad. Neri A. - Llorens, I (Eds) *I fondamenti relazionali del Diritto di famiglia. Convegno Interdisciplinare*. Roma, 2021, pp 269-282.

Carreras, J. La modernidad comienza en el siglo XII las sponsae duorum, en Espinar, M., Ortega, E. y Pou, Ll. (eds) *De la Edad Media al siglo XXI: nuevas perspectivas desde la historia, la cultura y la religión*, LibrosCCPM, Granada, 2022, pp. 188-199.

Cassingena-Trévedy, F. *La belleza de la liturgia*, Salamanca, 2008.

Cobb, S. *Hablando de violencia. La política y las poéticas narrativas en la resolución de conflictos*, Gedisa. Madrid. 2016.

Condorelli, O. «Quod omnes tangit, debet ab omnibus approbari». Note sull'origine e sull'utilizzazione del principio tra medioevo e prima età moderna, *Ius Canonicum*, 53/105, 2013, pp. 101-127.

D'Agostino, F. *Filosofía de la familia*, Rialp, Madrid 2006.

Denzin, N. *Foreword: narrative's moment*. En Andrew, M., Sclater, S., Squiere, C. y Treacher, A. (Eds), *lines of narrative*, Londres:Routledge, 2003, pp.xi-xiii.

Domingo, R. *Teoría de la "auctoritas"*. Pamplona: Eunsa. 1987.

Domingo, R. La pirámide del Derecho global, *Persona y Derecho*, 60, 2009.

Donati, P.P., *Il genoma che fa vivere la società*. Soveria Mannelli, Rubbettino, 2016.

D'Ors, A., (1985). Potestad y autoridad en la organización de la Iglesia (a propósito de una importante tesis doctoral), *Verbo*, pp. 669-670.

Duch, L. Mito y pedagogía. *Praxis y Saber*, 5(12), 2015, 15-29.

Dunst, C. J., & Espe-Sherwindt, M. Family-Centered Practices in Early Childhood Intervention. In *Handbook of Early Childhood Special Education* 2016, pp. 37-55. https://doi.org/10.1007/978-3-319-28492-7_3.

EFE, (18 de agosto de 2022). Un cura de Albacete dice que los homosexuales "no son queridos por Dios". *NIUS*. Recuperado de https://www.niusdiario.es/sociedad/20220818/cura-albacete-homosexuales-queridos-dios-san-pedro_18_07262463.html.

Errázuriz, C. J., Il rapporto tra famiglia e diritto. Per un'antropologia giuridica del matrimonio e della famiglia, Neri A. - Llorens, I (Eds) *I fondamenti relazionali del Diritto di famiglia. Convegno Interdisciplinare*. Roma, 2021, pp. 207-222.

Fox, A. Bruner at the Bar: Jerome Bruner's Influence on Law and the Legal Academy, en Marsico, G. (ed). *Jerome S. Bruner beyond 100. Cultivating Possibilities*, Springer. Salerno. 2015, pp. 197-199.

Franceschi, H. Il diritto di famiglia nella Chiesa: fondamenti e prospettive di futuro, Neri A. - Llorens, I (Eds) *I fondamenti relazionali del Diritto di famiglia. Convegno Interdisciplinare*. Roma, 2021, pp. 244-246.

Francisco, *Discurso en el Encuentro con el Comité de Coordinación del CELAM*, 28 de julio de 2013,

Francisco, *Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium*, 2014, 222-237.

Francisco, *Discurso en la clausura de la III Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos*, 18 de octubre de 2014.

Francisco, Exhortación Apostólica *Amoris Laetitia*, 2015.

Francisco pp., «Discurso del Santo Padre Francisco con motivo de la inauguración del año judicial del Tribunal de la Rota Romana, 22.1.2016», en http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/january/documents/papa-francesco_20160122_anno-giudiziario-rota-romana.html (consulta 11.4.2016).

Freeman, M. Narrative as a Mode of Understanding. Method, Theory, Praxis. De Fina, A. y Georgakopoulou, A. (eds). *The Handbook of Narrative Analysis*, 2015, pp. 21-37.

García-Huidobro, R. La narrativa como método desencadenante y producción teórica en la investigación cualitativa, *Empiria. Revista de Metodología de Ciencias Sociales*, 2016, 34, pp. 155-178.

García Vázquez, C., «Homosexualidad y matrimonio en Iberoamérica: cambios psicosociales e institucionales», Tesis doctoral, 2017.

Gas Alexandri, M., El derecho de la Iglesia, promotor de las relaciones familiares ante los desafíos de la postmodernidad, Neri A. - Llorens, I (Eds) *I fondamenti relazionali del Diritto di famiglia. Convegno Interdisciplinare*. Roma, 2021, pp. 301-313.

Gómez, J.C. *Los derechos de los homosexuales en Colombia y el ordenamiento canónico*, Trabajo Fin del Máster Universitario en Derecho Matrimonial Canónico de la Universidad Internacional de la Rioja

Granados, E., *Una sola carne en un solo espíritu*, Palabra, Madrid, 2014.

Guizardi, M.V. Conflicto, equilibrio y cambio social en la obra de Max Gluckman, *Papeles del CEIC # 88, septiembre 2012*, pp. 2-47.

Hadjadj, F. *¿Qué es una familia?* Novomilenio. Granada. 2015.

Hancox, D. Transmedia storytelling and social research, *Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies*, 2017, Vol. 23(1) pp. 49-60.

Hervada, J., *Studi sull'essenza del matrimonio*, Giuffré. Milano, 2000.

Hervada, J., *Vetera et Nova*, Pamplona 2005.

Hiller, R. *Conyugalidad y ciudadanía. Disputas en torno a la regulación estatal de las parejas gay-lésbicas en la Argentina contemporánea*. Teseo press, 2017, pp. 16-25.

Juan Pablo II, *Carta Gratissimam sane*, 1994.

Knieps-Port le Roi, T., y Burggraeve, R. New Wine in New Wineskins *Amoris Laetitia* and the Church's Teaching on Marriage and Family, *Louvain Studies* 39, 2015-16, pp. 284-302.

Larrainzar, C. La distinción entre "fides pactionis" y "fides consensus" en el "Corpus Iuris Canonici", *Ius Canonicum* 21 (1981) pp. 31-100.

Levi-Strauss, C. *Razza e Storia ed altri studi di antropologia*, Ed. Einaudi. Torino, 1967

López, D., *Cómo se construyen los derechos. Narrativas jurisprudenciales sobre orientación sexual*, Legis, Bogotá, 2016.

Madinier, G. *Natura et mystère de la famille*. Madinier, : Casterman, Tournai, 1968.

Malagón Penen, L. «La lucha del movimiento social católico en contra del matrimonio igualitario en Colombia: un medio para legitimar el estilo de vida católico (2009-2015)». *Revista Estudios Socio-Jurídicos* 20, n.º 2 , 2018, pp. 155-89.

McWilliam, R. Metanoia en Atención Temprana. Transformación a un Enfoque Centrado en la Familia. *Revista latinoamericana de educación inclusiva*, 2016, 10(1), 133-153.

Mélich, J.C. *La lógica de la crueldad*, Herder, 2014.

Miquel, J. Consortium omnis vitae: una reflexión sobre derecho matrimonial comparado, *Anales de la facultad de Derecho*, 20, 2003, pp. 85-98.

Moreno, A. *Sangre y libertad*, Pamplona, 1994.

Muñoz, E. La carencia de affectio maritalis en el concubinato como precedente de nuestra doctrina jurisprudencial sobre uniones de hecho, en *Ius Fugit*, 24, 2021, p. 239-265.

Noticias Anglolas, *Sacerdote colombiano en USA, niega comunión a Lesbiana*, (17 de marzo de 2012). Recuperado el 22 de agosto de 2022 de <http://anglinews.blogspot.com/2012/03/lesbiana.html>

O'Collins, G. The Joy of Love (Amoris Laetitia): The papal Exhortation in Its Context, *Theological Studies*, Vol. 77(4), 2016, pp. 905-921

Ortiz, M.A., *Forma canónica del matrimonio*, en Otaduy, J., Viana, A., y Sedano, J. (eds). *Diccionario General del Derecho Canónico*, vol. 4, Aranzadi. Cizur Menor, 2012.

Ovalle, D.E., Polania, L.A. y Rodríguez, J. Retroalimentación: una componente para la no-linealidad, en *Jangwa Pana: Revista de Ciencias Sociales y Humanas*, 2020, 19/3, pp. 476-492.

Park, J., Hoffman, L., Marquis, J., Turnbull, A. P., Poston, D., Mannan, H., ... Nelson, L. L.. *Toward assessing family outcomes of service delivery: Validation of a family quality of life survey*. *Journal of Intellectual Disability Research*, 2003, 47(4-5), 367-384. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2788.2003.00497.x>.

Peña, C. ¿Convalidación simple o sanación en raíz? La revalidación canónica del matrimonio civil de los católicos. *RGDCDEE*, núm. 39, 2015.

Pérez Boada, H. «La ruptura filosófica de Hannah Arendt». *Revista Filosofía UIS* 17, n.º 1, 2018, pp. 19-35.

Poston, D., Turnbull, A., Park, J., Mannan, H., Marquis, J., & Wang, M. x. *Family quality of life: a qualitative inquiry. Mental Retardation*, 2003, 41(5), 313-328. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/73657834?accountid=15293>.

Real Academia de la Lengua, (2021). *Holismo*. Recuperado el 16 de agosto de 2022 de <https://dle.rae.es/holismo>

Sarmiento, A., Sacramentalidad del matrimonio, en Otaduy, J., Viana, A., y Sedano, J. (eds). *Diccionario General del Derecho Canónico*, vol. 4, Pamplona, 2012, pp. 98-103.

Scabini, E. e Iafrate, R. *Psicologia dei legami familiari*, Il Mulino, Milano, 2019.

Schlebusch, L., Samuels, A. E., & Dada, S. South African families raising children with autism spectrum disorders: Relationship between family routines, cognitive appraisal and family quality of life. *Journal of Intellectual Disability Research*, 2016, 60(5), 412-423. <https://doi.org/10.1111/jir.12292>.

UNESCO, *Hacia las sociedades del conocimiento*. París. 2005.

Viladrich, P. J., Consentimiento matrimonial, en Otaduy, J., Viana, A., y Sedano, J. (eds). *Diccionario General del Derecho Canónico*, vol. 2, Aranzadi. Cizur Menor, 2012.

Viladrich, P.J., *Il consenso matrimoniale*, Giuffrè. Milano, 2001

Villarreal Márquez, M. «Matrimonio homosexual en Colombia: Discriminación, vacíos legales y alternativas jurídicas». *Ambiente Jurídico*, n.º 19, 2016, 127-62.

Whall, A. L. The Family as the Unit of Care in Nursing: A Historical Review, en *Public Health Nursing* 1986, Vol. 3 No. 4, p. 240-249.

Wilber, K., *Sexo, ecología, espiritualidad. El alma de la evolución*. Ed. Gaia, Madrid, 2000

Zygala, J. La "sanatio in radice" en el matrimonio: naturaleza y perspectivas". Tesis doctoral. Universidad de Navarra, Departamento de Derecho Matrimonial Canónico, Pamplona, 2003.